

II CONGRESSO INTERNACIONAL
**BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
CUIDADO AOS USUÁRIOS
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS**
BELO HORIZONTE | MG

ANAIS

CENAT | APOIO:

inter
voice

FICHA CATALOGRÁFICA

II Congresso Internacional: Boas Práticas em Saúde Mental no Cuidado aos Usuários de Álcool e outras Drogas em Belo Horizonte/MG (1. : 2026 : Belo Horizonte)

Anais do II Congresso Internacional: Boas Práticas em Saúde Mental no Cuidado aos Usuários de Álcool e outras Drogas em Belo Horizonte/MG / Organização: Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental. — Belo Horizonte/MG: CENAT, 2026.

76 páginas.

Recurso eletrônico

Modo de acesso: Online

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-02-02768-4

DOI: 10.5281/zenodo.19367430

1. Saúde mental.
2. Álcool
3. Drogas.
4. Direitos humanos.

CDD: 150

CDU: 159.9

COMISSÃO ORGANIZADORA

Pablo Felipe Sade Valente (Diretor Geral do CENAT)

Mariana Sade Valente (Produtora de Eventos do CENAT)

Thalia de Oliveira Lima Neivert (Analista de Eventos do CENAT)

APOIO ORGANIZADOR

Brenno José (CENAT)

Cecília Sobral (CENAT)

Giovanna Zaraga (CENAT)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Thiago Magela Ramos (Coordenador Pedagógico do CENAT)

Olga Runciman (Dinamarca)

Omar Bravo (Colômbia)

Paul Baker (Inglaterra)

Dainius Pūras (Lituânia)

Serena Goljevscek (Itália)

Rossana Seabra (UNESP)

Nazareth Malcher (UnB)

Clarissa Webster (LePsis/USP)

Daniel Goulart (UnB)

Deivisson Vianna (UFPR)

Sabrina Stefanello (UFPR)

Helena Cortes (UFSC)

Luciana Alleluia (UFF)

Claudio Mann (UFRJ)

Maria Tavares (UFRJ)

APOIO CIENTÍFICO

Edna Mara Mendonça

Fabiana Pimenta de Almeida

Izabella Chaves

Maria Priscila Wermelinger Ávila

Uguiarlem Ribeiro Durães

PROGRAMAÇÃO

20 DE MARÇO DE 2026

08H30 - 08H45

INÍCIO DO CONGRESSO: **ABERTURA**

08H45 - 10H00

PALESTRA: **FUNDAMENTOS DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DE DROGAS DO BRASIL**

PALESTRANTE: MARCELO KIMATI DIAS (UFPR)

10H10 - 11H20

PALESTRA: **GUERRA CONTRA AS DROGAS E SEUS DESDOBRAMENTOS NAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS**

PALESTRANTE: TADEU DE PAULA SOUZA (UFRGS)

11H30 - 12H40

PALESTRA: **NOVAS ABORDAGENS NO CUIDADO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS**

PALESTRANTE: RODRIGO SILVA SIMAS (ESP/MG)

12H40 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H20

PALESTRA: **O CONTEXTO DAS DROGAS, SAÚDE MENTAL E PROCESSOS DE PAZ NA COLÔMBIA**

PALESTRANTE: OMAR ALEJANDRO BRAVO (COLÔMBIA)

15H30 - 16H40

PALESTRA: **CUIDADO À MULHER QUE FAZ USO PROBLEMÁTICO DE SUBSTÂNCIAS**

PALESTRANTE: CLARISSA CORRADI-WEBSTER (LEPSIS/USP)

16H50 - 18H00

PALESTRA: **REDUÇÃO DE DANOS NO BRASIL: CAMINHOS DO CUIDADO À SAÚDE MENTAL DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS**

PALESTRANTE: ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM (SÃO PAULO)

18H10 - 19H00

PALESTRA: **OS DESAFIOS DO DIA A DIA EM UM CAPSAD**

PALESTRANTE: CLARISSA CORRADI-WEBSTER (LEPSIS/USP) E RODRIGO SILVA SIMAS (ESP/MG)

PROGRAMAÇÃO

21 DE MARÇO DE 2026

08H30 - 09H40

PALESTRA: PSICOTERAPIA ASSISTIDA POR PSICODÉLICOS E INTEGRAÇÃO PSICODÉLICA: PERSPECTIVAS PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

PALESTRANTE: KERONLAY MACHADO SIMAS (UFRJ)

09H50 - 11H00

PALESTRA: O IMPACTO NO SISTEMA DE SAÚDE E NA SOCIEDADE PELA DESCRIMINALIZAÇÃO DA MACONHA NO URUGUAI

PALESTRANTE: LUIS EMILIO GIMENEZ (URUGUAI)

11H10 - 12H00

PALESTRA: O CUIDADO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERABILIDADES E USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

PALESTRANTE: PRISCILLA FRAGA (FIOCRUZ - MG)

12H00 - 12H30

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

12H30 - 13H30

INTERVALO PARA ALMOÇO

13H30 - 14H00

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

14H00 - 15H20

PALESTRA: O CUIDADO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA PERSPECTIVA DA RAÇA, GÊNERO, DETERMINANTES SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS

PALESTRANTE: RACHEL GOUVEIA PASSOS (UFRJ)

15H30 - 16H50

MESA-REDONDA: BOAS PRÁTICAS NO CUIDADO DO ADOLESCENTE USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

PALESTRANTES: CRISTIANA MARINA BARROS DE SOUZA (CAPSIJ - OURO PRETO/MG)

17H00 - 17H20

CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO

SUMÁRIO

UMA INVESTIGAÇÃO DO TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE.....	12
AFETOS, SILÊNCIOS E ENCONTROS: O DIÁRIO DE CAMPO NA PESQUISA COM GESTANTES QUE FAZEM USO DE ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS.....	13
REDUÇÃO DE DANOS COMO PERSPECTIVA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CUIDADO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	14
IDENTIFICAÇÃO TERRITORIAL DE SUBPOPULAÇÕES EM SAÚDE MENTAL PARA PLANEJAMENTO DO CUIDADO.....	15
ALÉM DO ESTIGMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CAPS AD E OS DESAFIOS DO CUIDADO TERRITORIAL EM SAÚDE MENTAL.....	16
QUANDO O CUIDADO AFASTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PRÁTICAS INSTITUCIONAIS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	17
EVIDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS DO USO DE MINDFULNESS NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE PACIENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	18
O PROBLEMA NÃO ERA VISÍVEL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE NORMALIDADE E FRAGILIDADES DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	19
RELAÇÃO MÃE E FILHO USUÁRIO E AS FUNÇÕES DO MASCULINO E FEMININO....	20
MATERNIDADE, CUIDADO E SOBRIEDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA EM CONSTRUÇÃO EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS.....	21
O PODER DA CULINÁRIA COMO FERRAMENTA ORGANIZADORA DE USUÁRIOS HOMENS EM CAPS AD: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	22
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE USO PREJUDICIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO PARANÁ....	23
SURFE TERAPIA NO CUIDADO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	24
CONSTRUÇÃO DO JORNAL DO CAPS I DE JOÃO PINHEIRO- MG COMO FERRAMENTA DE PROTAGONISMO E EXPRESSÃO NA SAÚDE MENTAL.....	25
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO DISTRITO SANITÁRIO CENTRO SUL: ARTICULAÇÃO DO CUIDADO TERRITORIAL EM SAÚDE MENTAL E ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	26
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NA RAPS: DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO CUIDADO.....	27
EXPERIÊNCIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL A USUÁRIO DE COCAÍNA NO CONTEXTO DO CRAS: BOAS PRÁTICAS E ARTICULAÇÃO EM REDE.....	28
EXPERIÊNCIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL A USUÁRIO DE COCAÍNA NO CONTEXTO DO CRAS: BOAS PRÁTICAS E ARTICULAÇÃO EM REDE.....	29
ÓBITOS EVITÁVEIS EM ADOLESCENTES POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS ASSOCIADOS AO USO DE ÁLCOOL (2014–2024): ANÁLISE POR SEXO, REGIÃO E RAÇA.....	30

CUSTO HOSPITALAR DE INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE ÁLCOOL EM ADOLESCENTES NO SUS (2014–2024).....	31
ÓBITOS EVITÁVEIS EM ADOLESCENTES USUÁRIOS DE MÚLTIPLAS DROGAS (2014-2024): UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO SEXO, REGIÃO E RAÇA/COR.....	32
O PAPEL DOS ESTUDANTES DE SAÚDE NA REDUÇÃO DO ESTIGMA E NA PROMOÇÃO DE PRÁTICAS DE CUIDADO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	33
MOTIVAÇÃO , REDUÇÃO DE DANOS E CIDADANIA: UMA EXPERIÊNCIA COM MULHERES USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL.....	34
O ENSINO SOBRE O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM MINAS GERAIS.....	35
BOAS PRÁTICAS NO TRATAMENTO DO TABAGISMO: UMA EXPERIÊNCIA NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM.....	36
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS POR TELENFERMAGEM: PROJETO ESCUTA.....	37
A CLÍNICA PSICANALÍTICA NO CAPS AD III: APRENDIZADOS DE UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO.....	38
PROGRAMA DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO PREJUDICIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE NOVA LIMA – UM NOVO OLHAR.....	39
VIVÊNCIAS DE TRABALHO EDUCATIVO NO JANEIRO BRANCO COM ADOLESCENTES DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA–MG.....	40
O ALCOOLISMO PATERNO E SUAS REPERCUSSÕES NA DINÂMICA FAMILIAR.....	41
VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE MEDICINA EM UM CAPS AD: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL.....	42
“JOGO RODA DAS DROGAS” COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM CAPS-AD.....	43
CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA HOSPITALIDADE NOTURNA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL ÁLCOOL E DROGAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	44
CUSTO DE INTERNAÇÕES POR ENVENENAMENTO POR DROGAS EM ADOLESCENTES NO SUS (2014–2024).....	45
VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE MEDICINA EM UM CAPS AD: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL.....	46
A PRÁTICA DO CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE MENTAL E DA POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS NO CAPS AD MARIANA-MG: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	47
DETERMINANTES SOCIAIS E DE GÊNERO NO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PRÁTICA CLÍNICA NO BRASIL E EM PORTUGAL.....	48

A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO CONTEXTO DO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS NA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	49
PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA UMA INTERVENÇÃO BREVE DIGITAL VOLTADA À PESSOAS TABAGISTAS.....	50
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHADORES DE CAPS AD E IMPLICAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DO CUIDADO.....	51
SAÚDE MENTAL E MEIO AMBIENTE: INTERFACES ENTRE SUSTENTABILIDADE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA.....	52
A FORMAÇÃO DA ENFERMAGEM BRASILEIRA E A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS NA CONCEPÇÃO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS: NÃO SOMOS FORMADOS PARA A REALIDADE.....	53
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UMA INTERVENÇÃO BREVE DIGITAL PARA REDUÇÃO DO USO DE VAPE ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES NO BRASIL.....	54
INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE USO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE ESCOPO.....	55
INTERVENÇÕES DIGITAIS PARA REDUÇÃO DO USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS: UMA REVISÃO DE ESCOPO E MATANÁLISE.....	56
AMBIÊNCIA E DISPOSITIVOS DA REDE: EXPERIÊNCIA DE VISITA A UM CAPS AD III NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.....	57
DÊ LÍRIOS: OFICINAS TERAPÊUTICAS E ARTE NO CUIDADO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL.....	58
SAÚDE MENTAL E MEIO AMBIENTE: INTERFACES ENTRE SUSTENTABILIDADE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA.....	59
A ARTE DO CUIDADO: PLANEJAMENTO COMPASSIVO E ESTRATÉGIAS LÚDICAS NO CAPS AD III JOVELINA PÉROLA NEGRA.....	60
SAÚDE MENTAL, GÊNERO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA: EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO TERAPÊUTICO COM MULHERES EM UM CAPS AD.....	61
"SE VOCÊ ESTÁ AQUI" : DISPOSITIVO GRUPO DE ACOLHIMENTO.....	62
O PARADIGMA DA REDUÇÃO DE DANOS COMO UM CUIDADO POSSÍVEL PARA USUÁRIOS DE DROGAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	63
BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL E O PERFIL DOS PACIENTES NA FRONTEIRA: EXPERIÊNCIA DO CAPS AD NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU- PR.....	64
EVIDÊNCIAS DE BAIXA EFICÁCIA DO ENCAMINHAMENTO PARA INTERNAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS RECEBIDOS EM UM CAPS-AD..	65
BANDA CAPS: A MÚSICA COMO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO DE CUIDADO EM LIBERDADE E DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	66

MANEJO DO SIGILO PROFISSIONAL FRENTE À AUTORIDADE PARENTAL: BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES.....	67
OFICINAS ARTÍSTICAS E FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: CARTOGRAFIA DE UM ESTÁGIO NO CAPS AD.....	68
ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS DE MULHERES ATENDIDAS NO CAPS-AD: REFLETINDO SOBRE AS PRIORIDADES DO CUIDADO.....	69
AS BOAS PRÁTICAS DE SAÚDE MENTAL E OS PROGRAMAS APLICADOS NO CAPS AD DR. DOUGLAS BITTENCOURT NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR.....	70
1º FORUM DE SAÚDE MENTAL E POLÍTICAS SOBRE DROGAS DO CAPS AD III DOUTOR ELIAS BARBOSA.....	71
CUIDADO EM DISPUTA: EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO CAPSAD NO (DES)ENCONTRO ENTRE CUIDADO EM LIBERDADE E INSTITUCIONALIZAÇÃO.....	72
FORMAÇÃO MÉDICA EM SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CERSAM AD.....	73
SER MULHER, VIOLÊNCIA DE GÊNERO E USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	74
O PAPEL DO TRABALHO NO PROCESSO DE RECOVERY DE MULHERES QUE BUSCAM TRATAMENTO POR USO DE SUBSTÂNCIAS.....	75

RESUMOS

UMA INVESTIGAÇÃO DO TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE

Área temática: clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental

Samuel Juliano Lemos Rancatti, Adriana Maria Bigliardi

A saúde mental é essencial para o bem-estar psicológico e emocional, envolvendo equilíbrio entre aspectos biológicos, cognitivos, emocionais e sociais. Não se limita à ausência de doenças, mas à capacidade de lidar com estresse e relacionamentos. Transtornos mentais afetam comportamento e vida cotidiana, podendo resultar de disfunções biológicas, sociais, genéticas ou psicológicas. Entre eles, o Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) se destaca pela dissociação de identidade, percepção e memória. No Brasil, apresenta prevalência de 1,5% e entre 2018 e 2023 foram diagnosticados 3.667 casos (CID-10 F44.8). Este estudo busca compreender o TDI, suas comorbidades e impactos, promovendo aceitação social e contribuindo para reduzir estigma e melhorar políticas de saúde mental. As metodologias empregadas foram: narrativa, que interpreta experiências por meio de entrevistas e observações; descritiva, que detalha fenômenos sem hipóteses prévias, comum em medicina e epidemiologia; e exploratória, voltada a fenômenos pouco conhecidos, com revisão de literatura, entrevistas e pesquisas de campo. Até o século XIX, o TDI era visto como possessão demoníaca. Benjamin Rush descreveu o transtorno, seguido por Charcot e Janet, que reconheceram sua natureza dissociativa. Freud o interpretou psicodinamicamente e Bleuler o associou à esquizofrenia. O interesse cresceu com a atenção ao abuso infantil e casos como As Três Máscaras de Eva e Sybil. O primeiro relata Chris Costner Sizemore, com múltiplas personalidades, enquanto Sybil descreve Shirley Mason, embora haja controvérsias. O TDI é caracterizado por duas ou mais identidades distintas, podendo apresentar amnésia dissociativa e fugas. É mais comum em mulheres e pode lembrar possessão, mas difere de estados religiosos. O DSM-5-TR afirma que não integra práticas culturais aceitas. Sem tratamento, pode levar a abuso de substâncias e risco elevado de suicídio. Em crianças, pode ser confundido com outros transtornos e manifestar-se em dificuldades de concentração e alterações comportamentais. Os transtornos dissociativos envolvem perturbações na integração de consciência, memória e identidade. Estudos mostram associação com traumas graves na infância e alterações cerebrais, além de taxa de tentativas de suicídio superior a 70%. O TDI é difícil de diagnosticar e pode ser confundido com esquizofrenia, exigindo capacitação profissional e acesso a psicoterapia. Há escassez de estudos em português, reforçando a necessidade de políticas públicas para prevenção da violência infantil e melhor acesso a cuidados psicológicos.

Palavras-chave: Saúde Mental, Transtornos Dissociativos, Psicopatologia, Transtornos Mentais, Psicodinâmica, Suicídio, Políticas Públicas

AFETOS, SILÊNCIOS E ENCONTROS: O DIÁRIO DE CAMPO NA PESQUISA COM GESTANTES QUE FAZEM USO DE ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Warlen Ribeiro da Cruz Oliveira, Jandesson Mendes Coqueiro

O presente recorte surge de uma pesquisa qualitativa de mestrado que busca compreender as experiências de gestantes que fazem uso de álcool e outras drogas. Inspirada na socioanálise de Lourau, a investigação valoriza a implicação do pesquisador e utiliza o diário de campo como um dispositivo para revelar forças instituintes e instituídas no processo de pesquisa, transformando o campo em um espaço de afetos, silêncios e encontros. O objetivo central é analisar o diário de campo como ferramenta de sistematização, produção de sentido e implicação, destacando sua função na aproximação e escuta das experiências vividas. A metodologia consistiu em um estudo realizado em uma maternidade filantrópica em Vitória (ES), entre setembro e outubro de 2025, envolvendo observações e entrevistas com quatro gestantes do ambulatório de pré-natal. O pesquisador utilizou o diário de campo para acolher inquietações e aprendizados, fundamentando a análise nos conceitos de socioanálise para compreender atravessamentos éticos e institucionais. A pesquisa contou com a aprovação do CEP sob o parecer nº 7.569.751. Os resultados indicam que o diário de campo revelou um percurso de descobertas e frustrações, evidenciando que o uso de substâncias muitas vezes era secundário a outras questões, como exaustão, falta de suporte emocional e cuidados com a família. O registro reflexivo reafirmou que a pesquisa se constrói no entrelaçamento de afetos e presenças. Por fim, conclui-se que o diário de campo tornou-se um dispositivo de transformação, permitindo entender que o conhecimento nasce do encontro entre sujeitos e reafirmando a relevância de práticas investigativas éticas no campo da saúde mental e gestação.

Palavras-chave: socioanálise, diário de campo, gestantes, afetos, álcool e/ou outras drogas

REDUÇÃO DE DANOS COMO PERSPECTIVA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CUIDADO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Samarah Kellen Medeiros Fernandes

A redução de danos consolidou-se, no contexto das políticas públicas brasileiras, como uma importante perspectiva de cuidado em saúde mental no cuidado a usuários de álcool e outras drogas. Inserida no processo da reforma psiquiátrica e na construção do modelo de atenção psicossocial, essa abordagem propõe a superação de práticas centradas exclusivamente na abstinência, priorizando o cuidado em liberdade, a promoção da autonomia dos sujeitos e o respeito aos direitos humanos. Este trabalho tem como objetivo analisar a redução de danos como perspectiva de cuidado em saúde mental, buscando desmistificar concepções pejorativas e discutir sua eficácia no âmbito das políticas públicas. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter teórico-reflexivo, fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental, a partir da análise de produções científicas nacionais e de documentos oficiais do Ministério da Saúde relacionados à política de saúde mental e às diretrizes para o cuidado a usuários de álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde (SUS). A literatura recente indica que a redução de danos constitui uma estratégia eficaz ao ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer o vínculo entre usuários e equipes e reconhecer a complexidade do uso de substâncias e seus contextos sociais. Práticas baseadas na escuta qualificada, no acolhimento e na construção de projetos terapêuticos singulares favorecem maior adesão ao cuidado, contribuindo para a minimização de agravos, o fortalecimento do autocuidado e a redução de vulnerabilidades. Apesar de seu reconhecimento institucional, a redução de danos ainda enfrenta resistência decorrente de discursos moralizantes e proibicionistas, que a associam equivocadamente ao incentivo ao uso de drogas. Tais estigmas dificultam sua consolidação enquanto política pública de saúde mental. Nesse cenário, destaca-se o papel do psicólogo na atenção psicossocial, especialmente na construção de vínculos, na problematização de estigmas e na defesa de práticas éticas, humanizadas e comprometidas com os direitos humanos. Conclui-se que a redução de danos configura-se como uma boa prática em saúde mental, fundamental para a efetivação do cuidado em liberdade no SUS.

Palavras-chave: Redução de danos; Saúde mental; Políticas públicas; Álcool; Outras drogas.

IDENTIFICAÇÃO TERRITORIAL DE SUBPOPULAÇÕES EM SAÚDE MENTAL PARA PLANEJAMENTO DO CUIDADO

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Débora Maria Gesser Elias

A saúde mental é componente essencial do cuidado integral no Sistema Único de Saúde e exige estratégias que possibilitem a identificação precoce e sistematizada das pessoas em sofrimento psíquico no território. Em municípios de pequeno porte, a ausência de dados organizados sobre subpopulações em saúde mental compromete o planejamento das ações, a definição de prioridades e a efetividade do cuidado. Diante desse cenário, o município de Luiz Alves–SC desenvolveu a identificação territorial de subpopulações em saúde mental como estratégia de vigilância em saúde e apoio ao planejamento do cuidado. Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no âmbito da Atenção Primária à Saúde, com apoio da gestão municipal, a partir da organização de informações já existentes nos serviços e do acompanhamento realizado pelas equipes no território. Foi elaborado um instrumento simples e acessível, em formato de tabela, para mapear usuários com sofrimento psíquico acompanhados pela rede municipal, considerando diferentes condições de vulnerabilidade psicossocial. Também foram incluídas pessoas que tiveram suas residências atingidas por evento adverso recente, reconhecendo o impacto de situações de desastre sobre a saúde mental da população. As informações foram organizadas por território e analisadas coletivamente pelas equipes. A experiência possibilitou identificar de forma sistematizada quem são e onde estão as pessoas em sofrimento psíquico, ampliando a leitura do território e qualificando o planejamento das ações. O mapeamento favoreceu a definição de grupos prioritários, fortaleceu a vigilância em saúde mental, qualificou o processo de trabalho das equipes e promoveu maior articulação entre os serviços. Conclui-se que a identificação territorial é etapa indispensável para o cuidado em saúde mental, sendo uma estratégia de baixo custo, alto impacto e com potencial de replicabilidade em contextos semelhantes.

Palavras-chave: Saúde mental; Vigilância em saúde; Atenção Primária à Saúde; Planejamento do cuidado; Territorialização

ALÉM DO ESTIGMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CAPS AD E OS DESAFIOS DO CUIDADO TERRITORIAL EM SAÚDE MENTAL

Área temática: CAPS AD

Thayná Agapito Rocha, Luiza Gabriela de Oliveira, Alexia Penteadó Lenzi da Rocha,
Rafaela Rosa Neitzel, Carolina Sasse Altini

Introdução: O uso problemático de álcool e outras drogas configura relevante problema de saúde pública, frequentemente associado ao sofrimento psíquico, à estigmatização e à exclusão social, especialmente entre pessoas em situação de rua. Nesse contexto, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), enquanto dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), desempenha papel central na oferta de cuidado territorial, pautado na redução de danos, no acolhimento e na construção de Projetos Terapêuticos Singulares. **Objetivo:** O presente trabalho objetiva relatar a experiência de acadêmicos de Medicina durante visita técnica ao CAPS AD de Joinville–SC, destacando aprendizados relacionados ao cuidado em saúde mental e suas contribuições para a formação médica. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência descritivo-reflexivo, desenvolvido no âmbito da disciplina Psicologia Médica I, por meio de visita técnica ao serviço, envolvendo observação do funcionamento institucional, escuta da equipe multiprofissional e aplicação de questionário semiestruturado sobre perfil dos usuários, demandas assistenciais, estratégias terapêuticas e articulação em rede. **Período de realização:** Outubro de 2024. **Resultados e Aprendizados:** Observou-se que o CAPS AD se configura como serviço de porta aberta, multiprofissional e orientado à reabilitação psicossocial de usuários em contexto de elevada vulnerabilidade social. Evidenciaram-se a centralidade da redução de danos, do vínculo terapêutico e da construção compartilhada do cuidado. O álcool foi identificado como a principal substância associada à procura pelo serviço, seguido por cocaína e crack, este último relacionado a processos mais acelerados de desfiliação social. Também foram relatados transtornos mentais associados, como esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Evidenciaram-se, ainda, estratégias de reinserção social, como a Terapia Ocupacional e a articulação com os Serviços de Inclusão Social (SOIS). **Análise crítica:** A experiência evidencia que o cuidado em saúde mental ultrapassa a medicalização do sofrimento, tencionando o modelo biomédico tradicional ao demonstrar que o cuidado se constrói no território, nas relações e na articulação intersetorial. Para a formação médica, a inserção no CAPS AD mostrou-se estratégia potente para o desenvolvimento de postura ética e humanizada, alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental; CAPS AD; Álcool e Outras Drogas; Redução de Danos; Formação Médica; Vulnerabilidade Social.

QUANDO O CUIDADO AFASTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PRÁTICAS INSTITUCIONAIS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Julia Hastenreiter e Melo Batalha, Gabriela Fonseca Domingos

As respostas ofertadas pela rede de saúde mental a adolescentes usuários de álcool e outras drogas têm sido, em diversos contextos, orientadas por práticas que priorizam a contenção do uso e a normatização de comportamentos, frequentemente justificadas pelo discurso da proteção, do risco iminente e da necessidade de controle na adolescência, fase associada à impulsividade e vulnerabilidade. O presente trabalho consiste em um relato de experiência de caráter descritivo-reflexivo, construído a partir do acompanhamento longitudinal de um adolescente em sofrimento psíquico relacionado ao uso de substâncias, atendido por diferentes pontos da rede de atenção psicossocial entre os anos de 2023 e 2025. Não se tratou de uma intervenção estruturada ou protocolo específico implementado para fins de pesquisa, mas da análise crítica das práticas institucionais vivenciadas no percurso assistencial desse adolescente. O acompanhamento envolveu distintos profissionais e equipes multiprofissionais da rede, cujas formas de atuação variaram entre abordagens centradas na gestão do risco e no controle comportamental e estratégias fundamentadas na escuta qualificada, no reconhecimento das singularidades e na construção de vínculo terapêutico. A metodologia baseou-se em uma escuta informal ao longo do processo de cuidado, com preservação integral do anonimato. A análise foi orientada pela reflexão crítica acerca dos efeitos produzidos pelas diferentes formas de manejo institucional sobre a permanência ou o afastamento do adolescente dos serviços. Observou-se que práticas predominantemente normativas, centradas na padronização de condutas e na imposição de regras como condição para o cuidado, estiveram associadas a maior resistência, rupturas no acompanhamento e fragilização do vínculo. Em contrapartida, momentos em que a equipe adotou postura ética, dialógica e contextualizada favoreceram maior adesão, corresponsabilização e continuidade do acompanhamento. Embora abordagens de controle sejam frequentemente defendidas como necessárias para garantir segurança e adesão, a experiência indicou que sua aplicação descontextualizada pode intensificar sentimentos de estigmatização e deslegitimar a experiência subjetiva do adolescente. A análise evidencia que os desfechos observados não se definiram exclusivamente pela gravidade do uso ou pela complexidade clínica, mas pela qualidade relacional do cuidado ofertado, sugerindo que, nesse contexto, foi majoritariamente relacional.

Palavras-chave: saúde mental, adolescentes, álcool e outras drogas, práticas institucionais, cuidado relacional.

EVIDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS DO USO DE MINDFULNESS NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE PACIENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Gabriela Fonseca Domingos, Julia Hastenreiter e Melo Batalha

Introdução: O uso de álcool e outras drogas é um relevante problema de saúde pública, associado a transtornos mentais, recaídas e baixa adesão ao tratamento. Nesse contexto, intervenções não farmacológicas, como o mindfulness, prática de atenção plena ao momento presente, têm sido investigadas como estratégia complementar no cuidado em saúde mental. **Objetivo:** Avaliar evidências científicas sobre o uso do mindfulness no cuidado em saúde mental de usuários de álcool e outras drogas. **Metodologia:** Revisão Integrativa da Literatura, com questão norteadora estruturada, critérios de elegibilidade e protocolo de busca definidos. A pesquisa foi realizada nas bases PubMed, SciELO e BVS, com os descritores “Mindfulness”, “Saúde Mental”, “Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias” e “Alcoolismo”, combinados por operadores booleanos. Incluíram-se estudos publicados entre 2020 e 2025, em português e inglês. Excluíram-se duplicados, relatos de caso e artigos fora do objetivo. Dos 124 estudos identificados, 5 compuseram a amostra final após triagem e leitura na íntegra. **Resultados:** Evidenciou-se que o mindfulness favorece a regulação emocional, reduz ansiedade e depressão, auxilia no manejo de gatilhos, melhora a adesão ao tratamento e pode reduzir recaídas. **Conclusão:** O mindfulness é estratégia promissora no cuidado psicossocial, embora sejam necessários estudos mais padronizados para fortalecer sua aplicação clínica. **Palavras-chave:** Mindfulness; Saúde Mental; Terapias Complementares.

Referências:

1. GARLAND, Eric L. et al. Mindfulness-oriented recovery enhancement for addiction treatment: recent advances and future directions. *Current Opinion in Psychology*, Amsterdam, v. 28, p. 60–65, 2019.
2. LI, Wen et al. Effectiveness of mindfulness-based interventions on substance use disorders: a meta-analysis. *Journal of Substance Abuse Treatment*, New York, v. 123, p. 108–118, 2021.
3. CRESWELL, J. David. Mindfulness interventions for addictive behaviors: mechanisms and clinical implications. *Clinical Psychology Review*, Oxford, v. 89, p. 102–115, 2021.
4. SANCHO, Marta et al. Mindfulness-based interventions for the treatment of substance and behavioral addictions: a systematic review. *Frontiers in Psychiatry*, Lausanne, v. 12, p. 1–14, 2021.
5. GARLAND, Eric L. et al. Mindfulness-based interventions for substance use disorders: mechanisms of action and clinical effectiveness. *Neuropsychopharmacology*, London, v. 47, n. 1, p. 117–128, 2022

Palavras-chave: Mindfulness; Saúde Mental; Terapias Complementares.

O PROBLEMA NÃO ERA VISÍVEL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE NORMALIDADE E FRAGILIDADES DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Livia Hastenreiter e Melo Batalha, Julia Hastenreiter e Melo Batalha, Gabriela Foseca Domingos

A experiência relatada emerge da convivência próxima com um jovem adulto inserido em contexto de vulnerabilidade social, distante de condições socioeconômicas privilegiadas, cuja trajetória foi atravessada pelo uso de álcool e outras drogas. O início do consumo ocorreu de forma progressiva, influenciado por referências culturais e musicais que naturalizam o uso de substâncias como linguagem de pertencimento e enfrentamento simbólico das adversidades impostas pela realidade social, compondo a apresentação e a contextualização da experiência. Apesar desse contexto, o jovem apresentava comportamento socialmente considerado adequado, funcional e estável, inclusive no dia anterior ao suicídio, ocorrido em 2023, o que contribuiu para a manutenção do silêncio em torno de seu sofrimento psíquico e para a ausência de alertas por parte do entorno. Nesse sentido, o objetivo desse relato é refletir criticamente sobre como os determinantes sociais e culturais, aliados à lógica da normalidade como critério de saúde, atravessam o cuidado em saúde mental de usuários de álcool e outras drogas, produzindo invisibilização do sofrimento e ausência de intervenções. O relato foi construído a partir de uma metodologia de caráter descritivo-reflexivo, baseada na observação, convivência e escuta informal, com preservação do anonimato, considerando o ano de 2023 como período de realização, sem que houvesse busca por serviços de saúde ou acompanhamento institucional. A experiência evidenciou, como resultados e aprendizados que o sofrimento psíquico nem sempre se manifesta por comportamentos considerados estranhos ou desviantes, uma vez que a aparência de normalidade pode operar como potente dispositivo de silenciamento, fazendo com que sujeitos que cumprem expectativas sociais sejam automaticamente percebidos como saudáveis. A análise crítica aponta que o cuidado em saúde mental, quando orientado apenas por sinais externos e desconsiderando os determinantes sociais, culturais e simbólicos, torna-se seletivo e excludente, pois jovens atravessados por precariedades materiais e afetivas aprendem a silenciar o sofrimento como estratégia de sobrevivência, enquanto instituições e redes de cuidado se eximem da responsabilidade de escutar aquilo que não é verbalizado, evidenciando que, muitas vezes, não é o excesso de desvio que mata, mas a normalidade que cala.

Palavras-chave: saúde mental; juventude; determinantes sociais; álcool e outras drogas; sofrimento psíquico.

RELAÇÃO MÃE E FILHO USUÁRIO E AS FUNÇÕES DO MASCULINO E FEMININO

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez

O presente trabalho tem como tema a relação mãe e filho - homem, usuário de álcool e outras drogas e como objetivo descrever e observar como se constituiu esta relação e quais as possíveis influências para ambos. Relação que em alguns momentos parece ser infantilizada e marcada por intensa proteção e dependência. Sendo importante considerar o papel social imposto às mulheres, que atravessa com potência a relação mãe e filho e de que modo as cobranças socioculturais exigem que a mãe permaneça oferecendo a maternagem, reforçando as relações de dependência emocional e financeira. Considera também as construções culturais sobre o masculino e o feminino, sobre os papéis do que é ser mulher e ser homem, da obrigatoriedade da vivência da maternidade que é planejada social e patriarcalmente, sendo naturalizada através das décadas. A sociedade patriarcal incentiva a competitividade e enfatiza a diferença de papéis. O homem tem que ser forte, mas a mulher deve ser suave e, ironicamente, mais forte ainda, pois sua função abrange o cuidado de si com o objetivo de estar bem para cuidar do outro. A metodologia se deu a partir de levantamento bibliográfico, incluindo temas relacionados ao gênero, ao feminino, à maternidade e ao processo sócio cultural do que é ser mãe, sobre homem usuário e a parentalidade, além de entrevistas semiestruturadas, pautadas na abordagem qualitativa, com mães de homens usuários, e com homens usuários, que vivem ou retornaram a casa de suas mães. Entrevistas que possibilitaram a escuta das crenças, hábitos, atitudes e opiniões das mães e filhos ouvidos. Por fim, o presente trabalho apontou para a importância de um olhar e de ações com foco nas questões do feminino, da maternidade e dos filhos homens, construídas socialmente, para que possamos construir intervenções mais efetivas no contexto dos tratamentos oferecidos.

Palavras-chave: maternidade, filho, usuário drogas

MATERNIDADE, CUIDADO E SOBRIEDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA EM CONSTRUÇÃO EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Adriana Aguilera Gonçalves (UTFPR Londrina), Henrique Souza de Almeida (UTFPR Londrina), Maria Augusta Oliveira de Almeida (UTFPR Londrina)

Apresentação e contextualização da experiência: Este trabalho relata uma experiência extensionista em implementação, originada de atuações voluntárias de uma mãe de dependente químico em recuperação em comunidades terapêuticas do norte do Paraná. A iniciativa teve início em novembro de 2025, a partir de convites decorrentes de sua participação em rodas de partilha na comunidade terapêutica onde seu filho se encontra internado e em reuniões de grupo de apoio. Diante da receptividade das ações, a proposta foi institucionalizada como projeto de extensão universitária. Objetivo da experiência: Relatar e refletir sobre uma prática extensionista em saúde mental desenvolvida em comunidades terapêuticas, destacando sua contribuição para o cuidado humanizado, o fortalecimento de vínculos e a valorização do papel dos familiares no processo de recuperação. Metodologia da experiência: Abordagem não técnica e não confessional, fundamentada na escuta ativa, linguagem acessível e construção de vínculos afetivos. Os temas emergem das falas dos acolhidos, articuladas às leituras, estudos e vivências da proponente, incluindo reflexões sobre dignidade humana, projeto de vida, sobriedade, imperfeição, reconstrução de vínculos e sentido da existência. As atividades são presenciais, com periodicidade semanal ou quinzenal. Período de realização: A experiência teve início em novembro de 2025 e encontra-se em andamento, com previsão de encerramento do projeto piloto em junho de 2026. Resultados/Aprendizados: Até o final de janeiro de 2026, terão sido realizadas 22 atividades presenciais nas comunidades terapêuticas CERVIN (unidades masculina e feminina), PROCUID e Viver Bem, alcançando aproximadamente 100 acolhidos(as), com participação próxima de 100%. Os retornos de acolhidos, monitores e coordenações têm sido positivos, evidenciando o impacto emocional e reflexivo da proposta. Análise crítica: A experiência evidencia o potencial transformador de práticas extensionistas que valorizam saberes experienciais e o lugar simbólico da maternidade no cuidado em saúde mental. Além dos efeitos junto aos acolhidos, a iniciativa impactou a trajetória da proponente, favorecendo a ressignificação de dores psíquicas e o fortalecimento de sua atuação como mediadora de processos de mudança. Mantidos os resultados, apresenta potencial de ampliação e consolidação como programa extensionista contínuo, contribuindo para a humanização do cuidado e para a participação ativa de familiares.

Palavras-chave: Saúde mental, Transtornos por uso de substâncias, Comunidades terapêuticas, Extensão universitária, Maternidade

O PODER DA CULINÁRIA COMO FERRAMENTA ORGANIZADORA DE USUÁRIOS HOMENS EM CAPS AD: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Wagner Amim, Javier de Bittencourt Peiro Llopart, Valquiria Rossi

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas, preconiza-se o atendimento em grupo (BRASIL,2017). No ano 2016, os Capes AD passaram por mudanças estruturais e de equipes causando evasão de pacientes. Conforme (SANTOS et al, 2024), a retenção e a adesão ao tratamento são desafios que permeiam a discussão sobre a eficácia e a sustentabilidade dos CAPS e outros serviços em saúde mental. **Objetivo:** Na cidade de Ribeirão Pires, SP, criou-se o programa para homens usuários de Substâncias Psicoativas (SPA), sugerindo a culinária como forma de terapia. **Fundamentação teórica:** Segundo (PEREIRA; et al.,2018), a promoção de práticas alimentares saudáveis coopera para o enfrentamento dos desafios nutricionais, oferecendo um caminho para a saúde e o bem-estar. Segundo (MICUANSKI; et al., 2023), o Instituto Nutrição Comportamental (2014), transcende a visão do alimento como mera fonte de nutrientes, abordando a relação do ser humano com a comida reconhecendo a influência de emoções e comportamentos. Para (ZIMERMAN, 2007), um grupo terapêutico pode ser desenvolvido em psicoterápico e operativo, sendo o segundo desenvolvido por diferentes profissionais de um serviço de saúde, onde o participante se sinta acolhido, respeitado e pertencente. **Metodologia:** Pesquisa qualitativa exploratória, do tipo relato de experiência, que analisa a narrativa de um psicólogo de CAPS AD da referida cidade, no período de 2018 a 2019, responsável por conduzir um grupo de culinária com usuários com histórico de uso de múltiplas. O grupo foi composto por 10 homens reunidos semanalmente, que desenvolviam receitas trazidas pelo psicólogo, sugeridas pelos participantes a partir das conversas. As receitas eram acompanhadas de história ou significado simbólico pertinente às queixas dos usuários e os ingredientes eram doados por comerciantes da região estimulando corresponsabilização. **Resultados:** Constatou-se baixo abandono do programa, com melhora gradativa e poucos episódios de recaída. Observou-se melhora no autocuidado, trocas de experiências e compartilhamento da dor. Todos trabalhavam em equipe, compartilhando vivências de abstinência e discutindo planos de redução de danos, Como crítica, identifica-se a interrupção do projeto com a saída do profissional. **Recomenda-se** a institucionalização de práticas integrativas como a culinária terapêutica, com protocolos que garantam continuidade e ampliação para diferentes perfis de usuários.

Palavras-chave: Saúde mental, Usuarios de drogas, CAPS AD, Culinária terapêutica, Práticas integrativas.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE USO PREJUDICIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO PARANÁ

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Rondinelli Dutra de Oliveira

O cuidado às pessoas em situação de uso prejudicial de álcool e outras drogas constitui um desafio complexo para as políticas públicas, demandando respostas integradas, territorializadas e orientadas pelos princípios da atenção psicossocial e dos direitos humanos. No Estado do Paraná, o Programa Estadual de Atenção às Pessoas em Situação de Uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas foi instituído pela Lei Estadual nº 22.160/2024 e regulamentado pelo Decreto nº 10.501/2025, com o objetivo de organizar e articular ações intersetoriais entre saúde, assistência social e demais políticas públicas. A experiência relatada refere-se ao processo de coordenação e implementação do programa em âmbito estadual, incluindo a organização de fluxos de cuidado, o fortalecimento da articulação com os municípios e a operacionalização do Edital de Credenciamento nº 001/2025, voltado ao acolhimento residencial voluntário em Comunidades Terapêuticas. O objetivo deste relato é refletir sobre a experiência de coordenação do programa, destacando estratégias de articulação em rede, regulação do acesso e qualificação das práticas de cuidado. Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo-analítico, fundamentado na análise documental do arcabouço normativo estadual, no acompanhamento de fluxos de encaminhamento, na participação em reuniões técnicas intersetoriais e na observação participante das práticas implementadas nos territórios. A experiência teve início em julho de 2025 e permanece em desenvolvimento. Como resultados, observou-se o fortalecimento da articulação entre Estado, municípios e instituições credenciadas, com maior clareza dos critérios de acesso ao acolhimento residencial voluntário e ampliação das ofertas de cuidado integradas à Rede de Atenção Psicossocial. Entre os aprendizados, destaca-se o papel estratégico da coordenação estadual na mediação entre diretrizes normativas e realidades territoriais, bem como a importância da regulação técnica e do diálogo permanente entre os atores envolvidos. A análise crítica aponta que, embora persistam desafios relacionados à heterogeneidade dos territórios e à capacidade instalada dos serviços, a articulação em rede e o cuidado integral constituem caminhos potentes para a consolidação da política pública no campo do álcool e outras drogas.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Álcool e Outras Drogas; Atenção Psicossocial; Intersetorialidade; Acolhimento Residencial.

SURFE TERAPIA NO CUIDADO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Rogério Estellita Pessoa, Carolina Pereira, Otilio Otavio Gomes, Maria Katia Gomes, Marcia Augusta Pereira dos Santos

Apresentação e contextualização: A surfe terapia é uma prática integrativa que articula exercício físico, contato com a natureza e convivência social, favorecendo o cuidado em saúde mental. No âmbito da atenção psicossocial a usuários de álcool e outras drogas, estratégias que promovem vínculo, pertencimento, regulação emocional e redução de danos são fundamentais para a continuidade do cuidado. Nesse contexto, este relato apresenta a experiência do Projeto Ondas Arpoador, desenvolvido na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, como prática de cuidado a pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias. **Objetivo:** Descrever e analisar a surfe terapia como estratégia de apoio psicossocial no cuidado a uma usuária com histórico de uso abusivo de múltiplas substâncias e sofrimento psíquico grave. **Metodologia:** Relato de experiência, de abordagem qualitativa, baseado no acompanhamento longitudinal de uma participante inserida no Projeto Ondas Arpoador. A metodologia organiza-se em três etapas: acolhimento e adaptação progressiva ao ambiente marinho, com foco na construção de vínculo e segurança emocional; prática do surfe como recurso corporal e experiencial; e escuta terapêutica humanizada voltada à elaboração das vivências emocionais emergentes. **Período de realização:** Janeiro de 2022 a janeiro de 2023, com seguimento informal posterior. **Resultados e aprendizados:** A participante, mulher de 30 anos, apresentava histórico de múltiplas internações psiquiátricas, tentativas de suicídio, uso abusivo de substâncias e diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Observou-se melhora progressiva na regulação emocional, aumento da autoestima, fortalecimento de vínculos sociais e maior adesão ao cuidado. A prática do surfe favoreceu experiências de prazer saudável e manejo da impulsividade, contribuindo para a redução da compulsão por substâncias. Após um ano, a participante obteve alta do acompanhamento ambulatorial, mantendo abstinência, participação ativa no projeto e inserção social, evidenciada pela conclusão da graduação. **Análise crítica:** A experiência evidencia a surfe-terapia como estratégia potente e inovadora no cuidado a usuários de álcool e outras drogas, ao ampliar possibilidades terapêuticas para além dos modelos clínicos tradicionais. A articulação entre corpo, território, natureza, vínculo e escuta qualificada fortalece a autonomia e a continuidade do cuidado, alinhando-se aos princípios da atenção psicossocial e da redução de danos.

Palavras-chave: Saúde Mental; Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias; Redução de Danos; Terapias Complementares; Surfe;

CONSTRUÇÃO DO JORNAL DO CAPS I DE JOÃO PINHEIRO- MG COMO FERRAMENTA DE PROTAGONISMO E EXPRESSÃO NA SAÚDE MENTAL

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Luciana Diniz Santos

Apresentação e contextualização da experiência: O projeto "Jornal do CAPS" foi desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de João Pinheiro. Os usuários do CAPS são pessoas em sofrimento mental moderado a grave e usuários com sofrimento em decorrência do uso de álcool e/ou outras drogas. Os CAPS, como espaços de reintegração social, têm como diretriz a valorização da participação dos usuários, alinhando-se à Reforma Psiquiátrica Brasileira, que defende a desinstitucionalização e a autonomia do usuário. Objetivo da experiência: O "Jornal do CAPS" serve como uma ferramenta para dar voz aos participantes, promovendo não só o protagonismo dos usuários, mas também a redução do preconceito social em relação aos transtornos mentais. Através do jornal, os usuários fortalecem sua identidade e autoestima, desenvolvem habilidades de escrita, comunicação e trabalho em equipe, favorecem a divulgação das atividades terapêuticas realizadas no CAPS, ampliando a visibilidade da instituição e promovendo a integração com a comunidade. Metodologia da experiência: A metodologia adotada foi a realização de rodas de conversa semanais durante todo ano de 2025 mediadas por uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional, onde os participantes poderiam discutir notícias, compartilhar suas vivências com os profissionais do CAPS, discutir temas e coletar informações para o jornal. A edição do conteúdo foi realizada pelos usuários juntamente com a equipe, respeitando a veracidade dos relatos apresentados pelos participantes. Período de Realização: O projeto foi iniciado em fevereiro de 2025 e acontece até os dias atuais. Resultados e Análise crítica: Os resultados observados indicaram: aumento na adesão dos usuários às atividades do CAPS, melhoria significativa na autoestima e no pensamento crítico, fortalecimento dos vínculos entre os usuários, a equipe e a comunidade, redução do estigma e criação de um acervo com relatos, poesias e crônicas, o que reforçou seu protagonismo tanto dentro da instituição quanto em suas famílias e residências. Com o sucesso do projeto, a equipe do CAPS planeja a implementação de oficinas de redação e caricaturas, com o objetivo de aumentar a autonomia dos usuários na construção do jornal. O Jornal tem se mostrado uma ferramenta eficaz na promoção da saúde mental e na valorização da voz dos usuários, contribuindo para a transformação do estigma em uma oportunidade de expressão e reintegração social.

Palavras-chave: saúde mental, protagonismo, CAPS, jornal, expressão, autonomia, redução de estigma.

EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO DISTRITO SANITÁRIO CENTRO SUL: ARTICULAÇÃO DO CUIDADO TERRITORIAL EM SAÚDE MENTAL E ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Carollina Garcia de Barcelos, Jarbas Vieira de Oliveira

Apresentação e contextualização da experiência: O cuidado às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas requer redes integradas, práticas territorializadas e gestão do cuidado capaz de assegurar integralidade e continuidade assistencial. No campo da Atenção Psicossocial, Belo Horizonte conta com rede estruturada e complexa cuja eficácia depende da articulação entre saberes nos diversos pontos de atenção. Este relato descreve a experiência do estágio não obrigatório realizado na Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação da regional Centro Sul da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, junto à referência técnica de Saúde Mental, com foco na coordenação e monitoramento do cuidado. Objetivo da experiência: Descrever como se organizam as boas práticas relacionadas à gestão do acolhimento de usuários com uso prejudicial de álcool e outras drogas. Metodologia da experiência: Relato de experiência em desenvolvimento, envolvendo participação em reuniões de matriciamento, discussão de casos, monitoramento de fluxos assistenciais e demandas judiciais, além da articulação entre APS, CERSAM AD, Consultório na Rua e demais serviços de forma intersetorial. Período de realização: Iniciado em novembro de 2025, encontra-se em andamento. Resultados/Aprendizados: A gestão regional qualifica o cuidado ao promover acordos intersetoriais, apoiar equipes, fortalecer a clínica ampliada e garantir acesso adequado aos pontos da rede, alinhando-se aos princípios da RAPS e da redução de danos. (Simas et al., 2025). Análise crítica: A experiência amplia a compreensão da gestão como instrumento de cuidado, para além de funções administrativas, fortalecendo a formação em Saúde Mental e evidenciando a relevância de modelos que priorizam território, corresponsabilização e construção coletiva do cuidado.

Referências:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Rede de Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/desmad/raps>. Acesso em: 12 jan. 2026.
2. SIMAS, Rodrigo Silva; ALMEIDA, Fabiana Pimenta de; D'ASSUNÇÃO, Onézimo Tadeu; SOUZA, Cristiana Marina Barros de. O cuidado de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas na Atenção Primária em Saúde: dificuldades e perspectivas promissoras. Boletim do Instituto de Saúde, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 43-50, 2025.
3. Disponível em: <https://periodicos.saude.sp.gov.br/bis/article/view/41920/39072>. Acesso em: 12 jan. 2026.

Palavras-chave: Saúde mental; Rede de Atenção Psicossocial; Gestão do cuidado; Território; Álcool; Drogas.

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NA RAPS: DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO CUIDADO

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Sofia de Almeida Bernardes

Introdução: A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) questionou o modelo manicomial e propôs um cuidado orientado pela inclusão social, pela garantia de direitos e pelo tratamento em liberdade, promovendo dispositivos participativos na atenção em saúde mental. Nesse sentido, a Portaria nº 3.088/2011 instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no SUS, organizando os pontos de atenção para pessoas em sofrimento psíquico, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Entre seus dispositivos centrais, destaca-se o Projeto Terapêutico Singular (PTS), que favorece a participação do sujeito e da família na elaboração, aplicação e avaliação do seu tratamento. O PTS permite ajustar as ações às necessidades, desejos e singularidades de cada um, visando dignidade e autonomia. Apesar da centralidade na política de saúde mental, sua efetivação enfrenta desafios no cotidiano dos serviços. **Objetivo da pesquisa:** A pesquisa objetiva identificar os principais desafios para a efetivação do PTS na RAPS, evidenciando obstáculos e lacunas que impactam a qualidade do cuidado. **Metodologia:** Trata-se de um estudo teórico-reflexivo por meio de uma revisão bibliográfica, construída a partir da análise de produções científicas e documentos normativos que abordam o PTS, a RPB e as diretrizes da RAPS. **Resultados e discussões:** No âmbito profissional, destaca-se a falta de escuta qualificada e o sentimento de impotência diante de situações de risco. Institucionalmente, observa-se precarização das políticas públicas, dificuldade de articulação em rede, infraestrutura limitada e sobrecarga das equipes. Socialmente, permanecem lógicas manicomiais que, muitas vezes, operam de forma velada, comprometendo o protagonismo do usuário, uma das principais diretrizes da RPB, além de favorecer rupturas de vínculo e obstáculos à participação da família. **Considerações finais:** O PTS configura-se como uma ferramenta ético-política potente na RAPS, ao possibilitar a construção de planos de cuidado coerentes com as condições de vida, necessidades e singularidades dos usuários. Ao promover o protagonismo do sujeito e o trabalho interdisciplinar, ele reafirma os princípios do cuidado em liberdade e da atenção territorial defendidos pela RPB. Assim, evidencia-se a necessidade de fortalecer a RAPS, ampliando recursos humanos, infraestrutura e articulação intersetorial, como condição para garantir um cuidado digno, integral e em consonância aos direitos dos usuários.

Palavras-chave: Projeto Terapêutico Singular, Rede de Atenção Psicossocial, Reforma Psiquiátrica Brasileira, Saúde Mental

EXPERIÊNCIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL A USUÁRIO DE COCAÍNA NO CONTEXTO DO CRAS: BOAS PRÁTICAS E ARTICULAÇÃO EM REDE.

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Juliana Cristina Menezes Silva

O cuidado a usuários de álcool e outras drogas no âmbito da proteção social básica demanda práticas que considerem os limites institucionais do CRAS, a singularidade do sujeito e a complexidade das relações familiares. Em municípios de pequeno porte, onde não há equipamentos da proteção social especial, como o CREAS, o CRAS assume papel central na escuta, no acompanhamento psicossocial e na prevenção de agravamentos. Nesse contexto, a atuação psicológica não se configura como atendimento clínico continuado, mas como espaço de escuta, orientação, fortalecimento de vínculos e promoção do cuidado em saúde mental, sendo fundamentais a articulação em rede e estratégias não coercitivas. O objetivo é relatar a experiência de acompanhamento de um usuário de cocaína no contexto do CRAS, destacando boas práticas em saúde mental, com ênfase na escuta ética, no fortalecimento dos vínculos familiares e na prevenção de internações involuntárias. Trata-se de um relato de experiência a partir de atendimentos psicológicos pontuais realizados no CRAS com um usuário adulto em uso problemático de cocaína, com histórico prévio de internação. As intervenções tiveram caráter de acolhimento, orientação e fortalecimento de vínculos, respeitando os limites do serviço. Utilizaram-se estratégias de escuta, abordagem de redução de danos e intervenções voltadas à reorganização das crenças sobre o uso de substâncias e o cuidado em saúde mental. Trabalhou-se a corresponsabilização, o reconhecimento de fatores de risco e a prevenção de novas internações involuntárias. O usuário demonstrou interesse em iniciar acompanhamento em contexto clínico. A experiência foi desenvolvida ao longo de meses, conforme a demanda apresentada pelo usuário e sua família, com acompanhamento psicossocial e intervenções pontuais. Observou-se fortalecimento do vínculo com o serviço, ampliação da reflexão crítica sobre o uso de substâncias e maior implicação no cuidado de si. O trabalho com crenças favoreceu a redução de resistências e maior abertura para alternativas de cuidado, contribuindo para evitar medidas extremas. A experiência evidencia o papel do CRAS como equipamento estratégico na promoção da saúde mental. A escuta ética, o respeito ao tempo do sujeito, o reconhecimento dos limites institucionais e a construção de estratégias não coercitivas configuram-se como boas práticas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas.

Palavras-chave: Saúde Mental; Álcool e Outras Drogas; Relato de Experiência; CRAS; Redução de Danos.

EXPERIÊNCIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL A USUÁRIO DE COCAÍNA NO CONTEXTO DO CRAS: BOAS PRÁTICAS E ARTICULAÇÃO EM REDE.

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Juliana Cristina Menezes Silva

O cuidado a usuários de álcool e outras drogas no âmbito da proteção social básica demanda práticas que considerem os limites institucionais do CRAS, a singularidade do sujeito e a complexidade das relações familiares. Em municípios de pequeno porte, onde não há equipamentos da proteção social especial, como o CREAS, o CRAS assume papel central na escuta, no acompanhamento psicossocial e na prevenção de agravamentos. Nesse contexto, a atuação psicológica não se configura como atendimento clínico continuado, mas como espaço de escuta, orientação, fortalecimento de vínculos e promoção do cuidado em saúde mental, sendo fundamentais a articulação em rede e estratégias não coercitivas. O objetivo é relatar a experiência de acompanhamento de um usuário de cocaína no contexto do CRAS, destacando boas práticas em saúde mental, com ênfase na escuta ética, no fortalecimento dos vínculos familiares e na prevenção de internações involuntárias. Trata-se de um relato de experiência a partir de atendimentos psicológicos pontuais realizados no CRAS com um usuário adulto em uso problemático de cocaína, com histórico prévio de internação. As intervenções tiveram caráter de acolhimento, orientação e fortalecimento de vínculos, respeitando os limites do serviço. Utilizaram-se estratégias de escuta, abordagem de redução de danos e intervenções voltadas à reorganização das crenças sobre o uso de substâncias e o cuidado em saúde mental. Trabalhou-se a corresponsabilização, o reconhecimento de fatores de risco e a prevenção de novas internações involuntárias. O usuário demonstrou interesse em iniciar acompanhamento em contexto clínico. A experiência foi desenvolvida ao longo de meses, conforme a demanda apresentada pelo usuário e sua família, com acompanhamento psicossocial e intervenções pontuais. Observou-se fortalecimento do vínculo com o serviço, ampliação da reflexão crítica sobre o uso de substâncias e maior implicação no cuidado de si. O trabalho com crenças favoreceu a redução de resistências e maior abertura para alternativas de cuidado, contribuindo para evitar medidas extremas. A experiência evidencia o papel do CRAS como equipamento estratégico na promoção da saúde mental. A escuta ética, o respeito ao tempo do sujeito, o reconhecimento dos limites institucionais e a construção de estratégias não coercitivas configuram-se como boas práticas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas.

Palavras-chave: Saúde Mental; Álcool e Outras Drogas; Relato de Experiência; CRAS; Redução de Danos.

ÓBITOS EVITÁVEIS EM ADOLESCENTES POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS ASSOCIADOS AO USO DE ÁLCOOL (2014–2024): ANÁLISE POR SEXO, REGIÃO E RAÇA.

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Luna Neder Issa Bergel, Beatriz Vitória de Araujo Arruda, Pietra Elluf De Mendonça Chagas, Pedro Henrique Moreira Rios

Introdução: Estima-se que cerca de 400 milhões de pessoas com 15 anos ou mais apresentam transtornos relacionados ao uso de álcool associados a elevada morbimortalidade evitável. Contudo, há escassez de estudos sobre óbitos evitáveis por esses transtornos na adolescência. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos evitáveis por transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de álcool em adolescentes no Brasil. **Metodologia:** Estudo observacional, descritivo e ecológico com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM/SUS), de 2014 a 2024. Incluíram-se óbitos evitáveis por residência atribuídos a transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de álcool, em indivíduos de 10 a 19 anos. Calculou-se a proporção de óbitos evitáveis por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool em adolescentes, em relação ao total de óbitos evitáveis, segundo região geográfica, sexo e raça/cor. **Resultados e discussão:** Registraram-se 96 óbitos evitáveis atribuídos a transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de álcool em adolescentes. A Região Nordeste concentrou o maior número de casos (37; 38,5%), seguida pelo Sudeste (27; 28,1%), Centro-Oeste (12; 12,5%), Norte (11; 11,5%) e Sul (9; 9,4%). Observou-se predominância do sexo masculino (76; 79,2%) em relação ao feminino (20; 20,8%). Quanto à raça/cor, adolescentes pardos corresponderam a 54 casos (56,3%), brancos a 23 (24,0%), pretos a 10 (10,4%), indígenas a 4 (4,2%) e amarelos a 1 (1,0%); em 1 caso (1,0%), a informação foi ignorada. **Considerações finais:** Os óbitos evitáveis por transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de álcool em adolescentes no Brasil, no período de 2014 a 2024, apresentaram distribuição desigual. Há maior concentração na Região Nordeste, bem como predominância do sexo masculino e de adolescentes pardos. Esses achados evidenciam a relevância do tema para a saúde pública e reforçam a necessidade de vigilância epidemiológica contínua nessa faixa etária. Como limitações, destacam-se o uso de dados secundários, sujeitos a subnotificação e inconsistências no registro, especialmente da variável raça/cor, além do delineamento descritivo, que impede relações causais. Ainda assim, os resultados contribuem para a compreensão do perfil epidemiológico desses óbitos evitáveis e podem subsidiar ações de prevenção e planejamento em saúde voltadas à população adolescente.

Palavras-chave: Adolescentes; Álcool; Epidemiologia; Transtornos Mentais; Óbitos.

CUSTO HOSPITALAR DE INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE ÁLCOOL EM ADOLESCENTES NO SUS (2014–2024).

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Pietra Elluf De Mendonça Chagas, Luna Neder Issa Bergel, Beatriz Vitória de Araujo Arruda,
Pedro Henrique Moreira Rios

Introdução: O álcool é responsável por parcela significativa da carga global de doenças entre adolescentes, configurando-se como um dos principais fatores de risco evitáveis nessa faixa etária. Entretanto, há escassez de estudos nacionais que analisem o custo hospitalar dessas internações. **Objetivo:** Analisar o custo hospitalar das internações de urgência por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de álcool em adolescentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, no período de 2014 a 2024. **Metodologia:** Estudo observacional ecológico de série temporal, com dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), obtidos via DATASUS. Incluíram-se internações de urgência por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool em adolescentes de 10 a 19 anos, entre 2014 e 2024, por local de internação. O custo hospitalar correspondeu ao valor total anual aprovado das internações pelo SUS, estratificado por região geográfica. Realizou-se análise descritiva dos custos e regressão linear simples para avaliar a tendência temporal dos gastos. **Resultados e discussões:** O custo total das internações foi de R\$ 2.817.807,37, com maior concentração na Região Sul (36,9%; R\$ 1.041.391,25), seguida pelo Nordeste (33,5%), Sudeste (19,0%), Centro-Oeste (9,9%) e Norte (0,7%). A regressão linear demonstrou tendência temporal decrescente dos custos hospitalares ($\beta = -R\$ 4.130,00/\text{ano}$; $R^2 = 0,236$; sem significância estatística). **Considerações finais:** Os achados da regressão linear indicam ausência de significância estatística na variação temporal dos custos hospitalares ao longo do período analisado, sugerindo relativa estabilidade dos gastos. A maior concentração de custos na Região Sul pode ser atribuída à maior oferta de leitos, melhor capacidade diagnóstica e maior registro das internações, elevando os gastos absolutos mesmo diante de menor população relativa. Em contraste, os menores custos observados na Região Norte possivelmente refletem limitações na oferta de serviços especializados, barreiras geográficas de acesso, subdiagnóstico e sub-registro, especialmente entre adolescentes. Esses resultados evidenciam desigualdades regionais na organização da atenção à saúde mental; contudo, devem ser interpretados com cautela, considerando as limitações inerentes ao uso de dados secundários do SIH/SUS. Ainda assim, os resultados contribuem para a compreensão de desigualdades regionais nos custos hospitalares.

Palavras-chave: Álcool, Adolescentes, Custos e Análise de Custo, Internação Hospitalar, Transtornos Mentais.

ÓBITOS EVITÁVEIS EM ADOLESCENTES USUÁRIOS DE MÚLTIPLAS DROGAS (2014-2024): UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO SEXO, REGIÃO E RAÇA/COR.

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Luna Neder Issa Bergel, Beatriz Vitória de Araujo Arruda, Pietra Elluf De Mendonça Chagas,
Pedro Henrique Moreira Rios

Introdução: Os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas configuram importante problema de saúde pública, com impacto sobre a morbimortalidade na adolescência. No contexto brasileiro, ainda são limitados os estudos descritivos que utilizam dados secundários nacionais para caracterizar óbitos evitáveis associados a esses transtornos. **Objetivo:** Analisar a distribuição dos óbitos evitáveis por uso de múltiplas drogas em adolescentes no Brasil. **Metodologia:** Estudo observacional, descritivo, com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM/SUS), de 2014 a 2024. Incluíram-se óbitos por residência classificados como evitáveis segundo critérios do Ministério da Saúde, atribuídos a transtornos mentais e comportamentais por uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, em indivíduos de 10 a 19 anos. Analisaram-se números absolutos, estratificados por sexo, raça/cor e região. **Resultados e discussões:** Entre 2014 e 2024, registraram-se 251 óbitos evitáveis atribuídos ao uso de múltiplas drogas em adolescentes. A região Sudeste concentrou o maior número de casos (165), seguida pelo Sul (33), Nordeste (30), Centro-Oeste (15) e Norte (8). Observou-se predominância do sexo masculino (188; 74,9%) em relação ao feminino (63; 25,1%). Quanto à raça/cor, adolescentes pardos corresponderam a 137 casos (54,6%), brancos a 71 (28,3%) e pretos a 38 (15,1%); em 5 casos (2,0%), a informação foi ignorada. **Considerações finais:** Observou-se maior concentração de registros na região Sudeste que pode refletir maior população e cobertura dos sistemas de informação. As diferenças regionais devem ser interpretadas com cautela. Barreiras geográficas e limitações de registro. A predominância no sexo masculino e a menor ocorrência no feminino podem associar-se a diferenças nos padrões de exposição, utilização dos serviços e número de registros. Quanto à raça, a maior proporção entre pardos pode refletir sua distribuição e os padrões de classificação, enquanto a menor entre pretos pode relacionar-se ao menor número de registros e variações no preenchimento. O estudo apresenta limitações inerentes ao uso de dados secundários, como sub-registro e inconsistências de preenchimento. Ainda assim, mantém-se consistência metodológica pelo uso de base padronizada, contribuindo para a compreensão epidemiológica de óbitos evitáveis por uso de múltiplas drogas.

Palavras-chave: Adolescentes, Drogas, Epidemiologia, Óbitos.

O PAPEL DOS ESTUDANTES DE SAÚDE NA REDUÇÃO DO ESTIGMA E NA PROMOÇÃO DE PRÁTICAS DE CUIDADO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Leticia Batista Reis

INTRODUÇÃO: Cuidar de pessoas que usam álcool e outras drogas continua sendo um desafio para a saúde pública no Brasil exigindo práticas humanizadas e fundamentadas na Redução de Danos (BRASIL, 2021). Nesse contexto, os estudantes da área da saúde têm papel central na construção de práticas de cuidado qualificadas. Dado que a literatura demonstra que estigmas persistentes prejudicam o acolhimento, escuta ativa e vínculo terapêutico (RONZANI; FURTADO, 2010; MACHADO et al., 2022). Portanto, a formação em saúde deve incluir estratégias para desestigmatizar o cuidado e fortalecer ações de Redução de Danos. **OBJETIVO:** Analisar, com base na literatura, como o estigma em relação ao uso de álcool e outras drogas se manifesta na formação em saúde e de que forma impacta a qualificação das práticas de cuidado. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão narrativa nas bases SciELO, PubMed, utilizando os descritores ‘estigma’, ‘formação em saúde’ e ‘álcool e outras drogas’. Foram incluídos artigos completos publicados entre 2015 e 2024, em português ou inglês. Os estudos duplicados ou não relacionados ao tema foram excluídos e a análise dos achados foi realizada por síntese narrativa. **DISCUSSÃO:** O estigma relacionado ao uso de álcool e outras drogas ainda é frequente entre estudantes de saúde, manifestando-se por atitudes moralizantes, receio de atuar na área e compreensão limitada sobre dependência química (PAULA et al., 2020; BRASIL, 2021). Tais atitudes dificultam o vínculo terapêutico e reduzem a adesão às estratégias de Redução de Danos (RONZANI; FURTADO, 2010; MACHADO et al., 2022). Desse modo, as intervenções pedagógicas, como práticas supervisionadas, metodologias ativas e inclusão de conteúdos sobre drogas no currículo, mostram potencial para reduzir preconceitos, ampliar compreensão crítica e fortalecer humanização do cuidado (CAMPOS; FALCÃO, 2023; ALVES; LEMOS, 2021). Assim, os estudantes tornam-se agentes fundamentais na promoção de cuidados qualificados e na redução de barreiras estigmáticas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** É fundamental investir em estratégias formativas que abordem estigma, Redução de Danos e humanização do cuidado para preparar futuros profissionais capazes de oferecer atenção integral e ética a usuários de álcool e outras drogas. Logo, o fortalecimento do papel dos estudantes contribui para a disseminação de práticas qualificadas, inclusão social e maior efetividade das políticas de saúde mental.

Palavras-chave: Estigma, Formação em saúde; Álcool e outras drogas; Redução de Danos; Saúde Mental

MOTIVAÇÃO , REDUÇÃO DE DANOS E CIDADANIA: UMA EXPERIÊNCIA COM MULHERES USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL.

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Karine Ramos Cruz

A experiência relatada foi desenvolvida em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), com foco no cuidado em saúde mental de mulheres usuárias de substâncias psicoativas. Parte-se do reconhecimento de que o uso de substâncias entre mulheres está associado a múltiplas vulnerabilidades, como estigmatização social, desigualdades de gênero, violências, rupturas de vínculos familiares e limitações no acesso a direitos sociais. Nesse contexto, a proposta fundamentou-se na perspectiva da redução de danos, compreendida como estratégia ética e humanizada de cuidado, respeitando a singularidade e o tempo de cada mulher. A experiência teve como objetivo promover a motivação para a diminuição do uso de substâncias, fortalecer a autonomia, estimular o autocuidado e ampliar o conhecimento das participantes acerca de seus direitos e deveres enquanto cidadãs. A metodologia adotada foi qualitativa, por meio de encontros grupais semanais, com duração média de uma hora a uma hora e meia, conduzidos por técnica de referência. As atividades incluíram rodas de conversa, dinâmicas reflexivas, oficinas temáticas e ações educativas, abordando temas como redução de danos, saúde mental, cidadania, direitos das mulheres, enfrentamento do estigma e fortalecimento de vínculos. Os resultados apontaram maior adesão das mulheres às atividades do serviço, fortalecimento do vínculo com a equipe, relatos de diminuição do uso de substâncias e ampliação da consciência sobre riscos, limites e possibilidades de cuidado. Observou-se aumento da autoestima, maior participação social e busca ativa por serviços da rede de apoio. A experiência evidenciou que práticas baseadas na escuta qualificada, motivação e redução de danos favorecem mudanças mais sustentáveis e promovem cuidado integral, ao mesmo tempo em que reforçam o protagonismo feminino. Conclui-se que a abordagem adotada contribui para a construção de trajetórias de cuidado mais dignas, autônomas e alinhadas aos princípios da reforma psiquiátrica e da atenção psicossocial.

Palavras-chave: Saúde Mental; Mulheres; Redução de Danos; uso de Substâncias Psicoativas; Cidadania

O ENSINO SOBRE O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM MINAS GERAIS

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Janaina Soares, Fabiane da Silva Caetano, Mariana Pacheco Fernandes, Keven Wendeson da Silva Barros, Arthur Araujo Hott

Introdução: No Brasil, foram registrados 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos associados ao uso de álcool e drogas no SUS, em 2021, número esse, que vem crescendo a cada ano. Dentre os profissionais da saúde, a enfermagem, enquanto linha de frente dos serviços de atendimento, é o profissional que mantém contato maior com os usuários, sendo indispensável na sua formação um preparo adequado para oferta de uma assistência eficaz a esses indivíduos. **Objetivo:** Investigar o ensino da temática uso de substâncias psicoativas e saúde nos cursos de graduação em enfermagem de Minas Gerais. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, abrangendo as instituições em ensino superior (IES) públicas e privadas. Os dados foram coletados de 2022 a 2024, através de um questionário virtual desenvolvido na plataforma do REDCap, cujo link foi distribuído por e-mail aos coordenadores e professores das IES. **Resultados e discussões:** O formulário foi respondido por 37 IES, sendo 9 públicas e 28 privadas, contando com 88 participantes, dentre esses, 38 coordenadores, e 50 professores. Dos docentes, 64% receberam algum preparo durante a formação para atuar com pessoas com transtornos relacionados ao uso de SPAs, sendo a maior parte realizado através de aulas, palestras, e comentários do professor em sala, respectivamente. Além disso, apenas 54%, afirmaram ter participado de algum tipo de capacitação voltada para a temática, sendo que a maioria foi realizada há mais de 5 anos. Dos professores entrevistados, 66% apontaram que em suas disciplinas ministradas, abordam em algum momento qualquer conteúdo ou tópico relacionado a temática, mesmo que ligado a alguma condição de saúde de conteúdos específicos. Ademais, a média da carga horária dispensada para discussão do tema das SPAs ou questões associadas foi de 8 horas, no entanto, 53,6%, foi menor ou igual a 5 horas. Dentre as estratégias pedagógicas destacaram-se a aula expositiva, leitura, e visita técnica, sendo que esta, quando realizada, tinha como campo de visita, em sua maioria, o CAPS AD III. Os principais conteúdos contemplados foram: Políticas públicas em AOD, Padrões de consumo, Epidemiologia do uso de AOD e Relação com DCNT. **Considerações finais:** O estudo aponta um grande déficit na formação profissional dos enfermeiros no que tange a assistência aos usuários de SPAs, o que limita uma prestação de serviço adequada. Destaca-se a necessidade de mudança nos currículos da graduação.

Palavras-chave: Saúde Mental, Educação Em Enfermagem, Substâncias Psicoativas.

BOAS PRÁTICAS NO TRATAMENTO DO TABAGISMO: UMA EXPERIÊNCIA NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Ana Cristina Marinho Santos, Laura Rodrigues Cruz, Luana Fonseca de Freitas, Anna Patrícia dos Santos Cunha, Janaina Soares

Apresentação e contextualização da experiência: O tabagismo é considerado uma doença crônica causada pela dependência à nicotina, sendo responsável por cerca de 477 mortes/dia e a principal causa de morte evitável no mundo. Diante dessa realidade, foi articulado pelo Ministério da Saúde o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PCNT), com estratégias de promoção da saúde e redução do consumo. Um dos modelos de intervenção propostos são grupos de cessação de tabagismo, como o desenvolvido pela equipe de saúde mental, em parceria com um projeto de extensão/pesquisa e participação de graduandas de enfermagem. O grupo contou com 35 participantes na avaliação clínica inicial, quatro sessões semanais e, posteriormente, encontros de manutenção quinzenais. Objetivo da experiência: Desenvolver habilidades para boas práticas de cuidado no tratamento de tabagismo, promovendo a interação entre comunidade e universidade. Metodologia da experiência: Participação dos estudantes de graduação em enfermagem, por meio de um projeto de extensão, nos encontros semanais do grupo de cessação do tabagismo desenvolvido no ambulatório de saúde mental do hospital Borges da Costa do HC/UFMG-Ebserh, realizado por enfermeiras, nas consultas de enfermagem, telemonitoramento e na produção de materiais educativos. Período de realização: Janeiro a setembro de 2025. Resultados/Aprendizados: Os encontros seguiram o Manual de Tratamento do Tabagismo, do Instituto Nacional de Câncer (INCA), abordando: “Entendimento do por que se fuma e como isso afeta a saúde”; “Os primeiros dias sem fumar”; “Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar”; e “Benefícios obtidos após parar de fumar”, com participação de 30, 27, 24 e 22 participantes, respectivamente em cada sessão. Observou-se que, a partir da quarta sessão, 18 participantes cessaram o tabagismo, sendo a maioria em uso de medicação e 19 participaram das sessões de manutenção quinzenais para acompanhamento. Durante a experiência, destacou-se a escuta ativa e integral, permitindo o compartilhamento de dúvidas, desejos e dificuldades, contribuindo para a redução de danos, evidenciada pela diminuição do número diário de cigarros consumidos. Análise crítica: A experiência foi essencial para integrar teoria e prática, agregando conhecimento à formação acadêmica e evidenciando o papel da enfermagem na manutenção do cuidado, demonstrado pela eficácia do grupo como ferramenta de intervenção na cessação do tabagismo.

Palavras-chave: Saúde Mental, Tabagismo, Assistência de Enfermagem, Grupos de educação em saúde

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS POR TELENFERMAGEM: PROJETO ESCUTA

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Paulo André Alves Nascimento, Letícia Alves Barros, Janaina Soares, Amanda Márcia dos Santos Reinaldo, Belisa Vieira da Silveira

Introdução: A pandemia do Coronavírus (COVID-19), destacou vulnerabilidades tanto nos sistemas de saúde quanto nas sociedades humanas, sendo necessária a quarentena como medida para proteger vidas e conter a propagação do vírus. No entanto, o distanciamento social também revelou a necessidade premente de atender às demandas de saúde mental dos indivíduos. A OMS evidenciou um aumento global de 25% na prevalência de ansiedade e depressão. Isso sublinhou a urgência de uma abordagem mais atenta à saúde mental das populações afetadas. Diante das limitações para atender toda a comunidade universitária, foi desenvolvido o Projeto Escuta, um canal virtual de acolhimento via chat, proporcionando suporte confidencial e acessível aos estudantes isolados durante a pandemia. **Objetivo:** Descrever o perfil dos atendimentos e determinar os diagnósticos de enfermagem em saúde mental de estudantes universitários. **Metodologia:** Análise documental dos registros de atendimentos realizados entre 2020 e 2025, a coleta de dados foi realizada na plataforma de chat WIX e relatórios preenchidos pelos profissionais no Google Forms durante os atendimentos, totalizando 61 registros que obedeceram aos critérios de inclusão. **Resultados e discussões:** 49,7% das interações foram contatos iniciais e 50,2% foram atendimentos efetivos, convergindo em 25,4% atendimentos telefônicos ou por videoconferência e 24,6% atendimentos via chat. A maioria dos atendimentos ocorreu em 2021 (59), seguido de 2020 (15), 2022 e 2023 (13), 2025 (12) e 2024 (4) totalizando 120 teleconsultas. Os principais diagnósticos de enfermagem identificados foram ansiedade, medo e baixa autoestima situacional. Ao analisar, tem-se que os estudantes universitários, particularmente, vivenciaram mudanças bruscas em suas rotinas acadêmicas e pessoais, enfrentando desafios de adaptação, cobranças e incertezas. A transição para o ensino remoto e a interrupção de atividades extracurriculares intensificaram o estresse e a ansiedade, especialmente diante do medo e das incertezas relacionadas à pandemia. **Considerações finais:** A teleconsulta foi uma ferramenta eficaz para atender às necessidades de saúde mental dos estudantes durante a pandemia, transpondo barreiras físicas e geográficas. O estudo também ressalta a necessidade de um acompanhamento contínuo e a implementação de estratégias multidisciplinares nas universidades para promover a saúde mental, reduzir o estigma e garantir o acesso aos recursos necessários.

Palavras-chave: Saúde Mental; COVID-19; Telessaúde Mental; Teleconsulta; Estudantes Universitários

A CLÍNICA PSICANALÍTICA NO CAPS AD III: APRENDIZADOS DE UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO

Área temática: CAPS AD

Lara Figueiredo Bollmann, Sofia de Almeida Bernardes

Apresentação e contextualização da experiência: Durante o Estágio Supervisionado Básico I – “Prática Psicanalítica nas Instituições de Saúde” – foi realizada uma visita ao CAPS AD III. Sustentado por uma supervisão psicanalítica, ele tem interface com serviços de saúde mental e configura-se como um processo formativo dos graduandos em Psicologia da Universidade Federal Fluminense. Objetivo da experiência: Contribuir para a formação de profissionais sensíveis às questões sociais e comprometidos com o cuidado humanizado e emancipador. Metodologia da experiência: Desenvolvida a partir da observação direta das atividades do CAPS AD III, do encontro com a supervisora do serviço, do registro sistematizado das práticas, estratégias de cuidado e desafios observados, além de discussões supervisionadas e reflexões teóricas realizadas em grupo. Período de realização: Junho de 2025. Resultados/Aprendizados: O cuidado desenvolvido no CAPS AD é territorializado, o que possibilita a circulação dos usuários fora da instituição, mediada por profissionais de referência. Essa dinâmica favorece a construção do vínculo transferencial e permite que a direção de tratamento de cada usuário seja construída a partir de sua singularidade, orientada pela estratégia clínica e ético-política da redução de danos. Para além de práticas pautadas pela escuta e oficinas terapêuticas, são realizadas ações de cuidado básico em saúde no território, visando alcançar sujeitos em extrema vulnerabilidade. A experiência também permitiu a reflexão sobre as diferenças de gênero no cuidado em saúde mental, o que aponta para modos distintos de enfrentamento do sofrimento. Análise crítica: Ao reconhecer que o uso de substâncias assume diferentes significados, o serviço evita a patologização e sustenta intervenções mais éticas e eficazes no cuidado em saúde mental. Tal perspectiva dialoga com a concepção freudiana de que o mal-estar é inerente à vida em sociedade, cabendo ao trabalho em saúde mental ampliar as formas de torná-lo suportável. Evidenciaram-se ainda críticas a práticas como o recolhimento compulsório, reforçando a necessidade de resistir a respostas orientadas mais pelo incômodo social do que pelas demandas de cuidado. Por fim, destaca-se a preocupação do serviço em não se configurar como uma instituição total, e sim como espaço de passagem, comprometido com a construção de redes no território, promoção da autonomia e os princípios da Reforma Psiquiátrica e da atenção psicossocial.

Palavras-chave: CAPS AD, Estágio, Saúde Mental, Prática Psicanalítica, Atenção Psicossocial

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO PREJUDICIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE NOVA LIMA – UM NOVO OLHAR.

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Janaina Nunes Alves Maciel, Cíntia Linhares Costa, Kênya Imaculada Carvalho de Araújo, Bárbara Cristina Nunes Silva, Luisa Gabrielle do Carmo Gonçalves

O Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Servidor (SIASS) da Prefeitura de Nova Lima, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, desenvolve ações voltadas à promoção da saúde e segurança dos servidores municipais. Entre suas frentes de atuação, destaca-se a Equipe de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), composta por assistentes sociais, psicóloga e estagiárias de Psicologia, responsável pela execução do Programa de Prevenção e Intervenção ao Uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas. O Programa tem como objetivo oferecer acolhimento, orientações e possibilidades de mudança da condição de saúde aos servidores que apresentam uso prejudicial de substâncias, especialmente quando há repercussões no ambiente laboral. A iniciativa surgiu a partir de demandas recorrentes de chefias, principalmente da Secretaria de Obras, diante de situações envolvendo trabalhadores sob efeito de substâncias psicoativas durante o expediente, em funções que implicam riscos à integridade física própria e de terceiros. O acesso ocorre por demanda espontânea, encaminhamento da chefia, de equipes do SIASS, colegas ou familiares. O atendimento inicia-se com acolhimento psicossocial e anamnese, seguido de avaliação médica e encaminhamentos necessários. Após a inserção, o servidor é acompanhado de forma sistemática, incluindo atendimentos individuais, visitas domiciliares, inspeções técnicas ao local de trabalho, orientações à gestão e articulação com a rede de saúde e apoio social. O Programa também desenvolve ações coletivas, como palestras, rodas de conversa e diálogos de saúde e segurança. Em vigor desde 2018, adota uma abordagem não punitiva, em consonância com a política nacional: “O uso prejudicial de álcool e outras drogas deve ser compreendido como questão de saúde, exigindo estratégias de cuidado integral e não meramente punitivas” (BRASIL, 2004, p. 15). Essa perspectiva se traduz em ações voltadas à diminuição de fatores de risco e ao fortalecimento de fatores de proteção, com apoio dos gestores, da família e da rede de cuidados. O principal avanço observado foi a consolidação da equipe psicossocial como referência técnica dentro da prefeitura, assumindo papel de autoridade na temática e o fortalecimento de alternativas fundamentadas em abordagem integral e preventiva, evitando a simplificação de uma questão multifacetada e promovendo práticas mais humanizadas e eficazes na gestão pública.

Palavras-chave: álcool e outras drogas – trabalho – serviço público – acolhimento psicossocial – qualidade de vida

VIVÊNCIAS DE TRABALHO EDUCATIVO NO JANEIRO BRANCO COM ADOLESCENTES DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA–MG

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Érica Beatriz Oliveira Borges, Sérgio Henrique Marçal, Dayane Cristina de Andrade,
Marcela Sabino de Castro, Ana D’Austria Marega Cardoso

Introdução: A campanha Janeiro Branco tem como objetivo promover reflexões acerca da saúde mental e estimular práticas de cuidado emocional. Na adolescência, fase marcada por intensas transformações biopsicossociais, observa-se maior vulnerabilidade ao sofrimento psíquico, o que evidencia a relevância de ações educativas que favoreçam a escuta qualificada, a expressão de sentimentos e o fortalecimento de vínculos no âmbito da Atenção Psicossocial. **Objetivo:** Relatar a experiência de uma ação educativa em saúde mental desenvolvida com adolescentes atendidos pelo Centro Socioeducativo de Uberaba–MG, no contexto da Atenção Psicossocial da Prefeitura Municipal de Uberaba, em alusão à campanha Janeiro Branco. **Método:** Trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa, realizado no mês de janeiro por profissionais da Atenção Psicossocial da PMU Uberaba. A atividade consistiu na realização de uma roda de conversa com adolescentes, seguida de uma atividade expressiva, na qual os participantes utilizaram uma folha em branco para registrar, por meio de palavras ou desenhos, sentimentos e expectativas relacionados à saúde mental e ao futuro. **Resultados e Discussão:** A ação possibilitou a manifestação de sentimentos como ansiedade, medo, insegurança e esperança, além de reflexões relacionadas ao futuro. Observou-se acolhimento, fortalecimento de vínculos e ampliação do diálogo entre os adolescentes. A atividade expressiva mostrou-se uma estratégia potente para favorecer diferentes formas de comunicação e expressão subjetiva, especialmente entre aqueles com maior dificuldade de verbalização. **Conclusão:** A experiência evidenciou que ações educativas realizadas no contexto do Janeiro Branco contribuem para a promoção da saúde mental de adolescentes, reforçando o papel da Atenção Psicossocial na construção de espaços de escuta, acolhimento e prevenção do sofrimento psíquico.

Palavras-chave: Saúde mental, Adolescência, Atenção psicossocial, Promoção da saúde, Janeiro Branco

O ALCOOLISMO PATERNO E SUAS REPERCUSSÕES NA DINÂMICA FAMILIAR

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Luna Cecconi Brandão

O alcoolismo constitui-se como um fenômeno relacional que repercute não apenas no indivíduo em uso, mas em toda a dinâmica familiar. Quando a figura paterna é acometida pelo uso abusivo de álcool, observam-se desorganização dos papéis familiares, fragilização dos vínculos e sofrimento psíquico entre os membros da família. Apesar da ampla produção científica acerca do sujeito adicto, ainda são escassos os estudos que abordam os efeitos subjetivos vivenciados pela família diante do alcoolismo paterno, evidenciando a necessidade de um olhar ampliado sobre o fenômeno. O presente estudo teve como objetivo analisar as possíveis repercussões do alcoolismo paterno na dinâmica familiar. Utilizou-se a revisão integrativa da literatura como método, por meio de levantamento sistemático de produções científicas quantitativas e qualitativas pertinentes ao tema. A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, PePSIC e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a partir dos descritores “alcoolismo”, “família”, “parental”, “mulher”, “paterno” e “pai”. Foram encontrados 203 artigos, dos quais sete atenderam aos critérios de inclusão, sendo cinco pesquisas qualitativas, uma revisão integrativa da literatura e uma revisão narrativa, publicados em língua portuguesa a partir de 2011 e relacionados à temática proposta. Foram excluídos estudos centrados exclusivamente no comportamento adictivo ou no alcoolismo feminino. Os resultados evidenciaram que o alcoolismo paterno repercute significativamente na dinâmica familiar, destacando-se a sobrecarga atribuída às figuras femininas, a naturalização de diferentes formas de violência e prejuízos à saúde mental dos membros da família, especialmente dos filhos. Conclui-se que o alcoolismo é um fenômeno complexo que demanda cuidado ampliado e sistêmico, considerando as relações familiares e promovendo intervenções que contemplem não apenas o sujeito em uso, mas todo o sistema familiar, visando ao fortalecimento dos vínculos e à integralidade do cuidado.

Palavras-chave: Alcoolismo, Parentalidade, Família.

VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE MEDICINA EM UM CAPS AD: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL

Área temática: CAPS AD

Maria Eduarda de Matos Vieira, Raissa Garcia de Abreu

Trata-se de um relato de experiência acerca da vivência de acadêmicas de medicina durante estágio curricular em psiquiatria, realizado por meio de visita ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), localizado na região nordeste de Belo Horizonte, no dia 25 de agosto de 2025. A experiência ocorreu no contexto da formação prática em saúde mental, com o objetivo de compreender a organização do serviço, a lógica do cuidado territorial e a atuação multiprofissional na atenção a pessoas com sofrimento psíquico relacionado ao uso de álcool e outras drogas. A metodologia adotada baseou-se na observação participante, aliada à escuta qualificada dos profissionais e usuários, bem como à análise do funcionamento do serviço, respeitando os princípios éticos e a confidencialidade das informações. Durante a vivência, acompanhou-se o atendimento de uma usuária do sexo feminino, aproximadamente 26 anos, mãe de dois filhos, que perdeu a guarda das crianças em decorrência do uso abusivo de substâncias psicoativas. A paciente apresentava histórico de vulnerabilidades sociais desde a infância, vivências traumáticas, relações familiares fragilizadas, casamento conflituoso e ausência de rede de apoio no território, por não ser natural do município onde reside. Encontrava-se em acompanhamento regular no CAPS AD, em uso de benzodiazepínicos e estabilizadores de humor, inserida em plano terapêutico singular construído pela equipe multiprofissional. A experiência possibilitou refletir sobre a complexidade do adoecimento psíquico associado ao uso de substâncias, evidenciando a inter-relação entre fatores sociais, históricos e subjetivos. Além disso, destacou-se a importância do cuidado integral, humanizado e territorial, bem como do vínculo como elemento central do processo terapêutico. A análise crítica reforça o papel do CAPS AD como dispositivo fundamental da Rede de Atenção Psicossocial, atuando na redução de danos, na promoção da autonomia e na reinserção social, além de evidenciar a necessidade de uma formação médica alinhada aos princípios da Reforma Psiquiátrica e da saúde mental comunitária.

Palavras-chave: Saúde mental. CAPS AD. Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Relato de experiência. Formação médica.

“JOGO RODA DAS DROGAS” COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM CAPS-AD.

Área temática: CAPS AD

Daphne Formigoni, Mark Adley, Guy Jones, Michael Linnell, Marcelo Tadeu Marin

O The Drugs Wheel, proposto no Reino Unido, é um novo modelo de classificação de substâncias psicoativas quanto aos efeitos e mecanismos. Esse material fundamentou o Drugs Wheel Game, uma ferramenta interativa usada como estratégia educativa de redução de danos. Após tradução e adaptação com seus criadores, foi originada a Roda das Drogas Brasileira e, em seguida, seu jogo educativo que propõe uma dinâmica alternativa: estimular a reflexão crítica sobre os efeitos das drogas e como essas são classificadas. O objetivo deste trabalho foi aplicar uma versão piloto do Jogo da Roda das Drogas no contexto de uma equipe multidisciplinar em um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD) no interior de São Paulo e observar o desempenho do jogo como ferramenta de formação continuada. Dois grupos de participantes, com 8 pessoas cada, receberam um kit do jogo cada composto por cartões com: nomes das classificações (estimulantes, alucinógenos/psicodélicos, depressores, dissociativos, empatógenos, opioides e canabinoides), descrição dos efeitos mais frequentes de cada classe e o nome de 23 drogas. Os jogadores deveriam começar pareando as descrições dos efeitos com o nome das três categorias convencionais (estimulantes, alucinógenos e depressores) e distribuir as drogas entre elas. Em seguida, iniciou-se a fase da classificação moderna em que os mediadores incluíam os cartões adicionais de efeitos. Após discussão em grupo, os jogadores poderiam trocar as drogas de posição se achassem necessário. Por fim, os nomes das novas categorias foram inseridos, as respostas foram comparadas e a atividade foi encerrada com uma apresentação da Roda das Drogas Brasileira. A atividade foi realizada em 01 de dezembro de 2025. Para decidir as classificações, os jogadores compartilharam experiências e conhecimentos prévios e tomaram decisões em grupo. Destaca-se que, na primeira etapa, muitas drogas foram posicionadas entre classificações, demonstrando a dualidade no efeito de algumas delas e a dificuldade que principalmente o modelo convencional pode gerar. Durante todo o jogo, os jogadores manifestaram dúvidas que foram respondidas pelos mediadores e pelos próprios colegas. Observou-se que o Jogo Roda das Drogas atingiu seu propósito e ampliou a compreensão dos participantes sobre os efeitos das drogas psicoativas. O material pode também identificar dúvidas e lacunas no conhecimento dos envolvidos, gerando base para novos materiais e atividades de formação continuada.

Palavras-chave: Jogos Educativos; Drogas; Classificação; Formação Continuada.

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA HOSPITALIDADE NOTURNA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL ÁLCOOL E DROGAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: CAPS AD

Laura Reichert Dalcin, Andreina Maria da Rocha, Grazielle de Oliveira Maciel, Esther Katty Almeida Pompeu, Poliana Matias da Silva, Anna Maria Andrade Londe Bicalho

Este trabalho consiste em um relato de experiência de um estágio de Psicologia realizado em um Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas do município de Belo Horizonte entre agosto e novembro de 2025. A proposta surgiu após reunião com a equipe do serviço, que identificou a necessidade de desenvolver atividades no período de Hospitalidade Noturna (HN), caracterizado por tempo ocioso devido à equipe reduzida e à ausência de ações estruturadas. Durante o estágio passaram várias pessoas pela HN, em sua maioria homens, negros e de baixa escolaridade, evidenciando a vulnerabilidade social associada ao uso de substâncias psicoativas. O objetivo das intervenções foi de desenvolver atividades de cuidado em saúde mental por meio do fortalecimento de vínculos e do incentivo à autonomia das pessoas atendidas. Foram realizados quinze encontros semanais, conduzidos por sete estagiários e a psicóloga supervisora. Os estagiários chegavam no período da noite e iniciavam a busca ativa para convidá-los às atividades. Antes das propostas, realizava-se um momento de escuta e apresentação. As atividades coletivas incluíam jogos e dinâmicas de interação e reflexão. Quando surgiam demandas específicas, realizava-se escuta individual. O vínculo construído com algumas pessoas em acompanhamento possibilitou a participação dos estagiários no plano de tratamento de um participante em situação de rua. Foi organizada uma rifa para arrecadar recursos para moradia. O próprio participante produziu o prêmio e vendeu os números, com apoio dos estagiários, priorizando sua autonomia. Inúmeros foram os relatos sobre a importância das atividades na redução da ansiedade, da fissura e de pensamentos negativos. As atividades favoreceram a escuta, a troca de experiências e a construção de vínculos, contribuindo para a diminuição da sensação de isolamento. A experiência evidenciou a relevância de estratégias coletivas no cuidado em saúde mental, demonstrando que ações baseadas na convivência, no diálogo e na participação ativa produzem efeitos significativos no bem-estar subjetivo, ao fortalecer vínculos e ampliar as possibilidades de enfrentamento do sofrimento. A experiência dialoga com os princípios da Redução de Danos (LANCETTI, 2016) e da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2001), ao demonstrar que o cuidado vai além da abstinência e da medicalização, envolvendo convivência, reconhecimento da singularidade e promoção da autonomia.

Palavras-chave: Serviços de saúde mental; Transtornos relacionados ao uso de substâncias; Reforma Psiquiátrica; Cuidado Humanizado

CUSTO DE INTERNAÇÕES POR ENVENENAMENTO POR DROGAS EM ADOLESCENTES NO SUS (2014–2024).

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Beatriz Vitória de Araujo Arruda, Pietra Elluf De Mendonça Chagas, Luna Neder Issa Bergel, Pedro Henrique Moreira Rios

Introdução: No Brasil, cerca de 8,7% dos adolescentes relataram uso de drogas ilícitas em inquéritos escolares, o que sugere a presença de padrões de consumo recorrente nessa faixa etária. Apesar disso, ainda são escassos os estudos que avaliam o impacto econômico de internações hospitalares por uso de drogas entre adolescentes. **Objetivo:** Analisar o custo hospitalar de internações por intoxicação por uso de drogas em adolescentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, entre 2014 e 2024. **Metodologia:** Estudo ecológico de série temporal, com dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), obtidos via DATASUS. Foram incluídas internações por envenenamento por drogas e substâncias biológicas em adolescentes de 10 a 19 anos, no período de 2014 a 2024, segundo local de internação. O custo hospitalar correspondeu ao valor total anual aprovado pelo SUS, estratificado por região geográfica. Realizou-se análise descritiva dos gastos e regressão linear simples para avaliação da tendência temporal. **Resultados e Discussão:** O custo total das internações foi de R\$ 13.035.549,14, com maior concentração no Sudeste (47,3%), seguido por Nordeste (21,8%), Sul (21,5%), Centro-Oeste (6,5%) e Norte (2,9%). Observou-se tendência crescente dos gastos, com aumento médio anual de R\$ 111.626 ($R^2=0,900$; $p<0,001$). O aumento pode refletir não apenas maior demanda por internações, mas também mudanças no modelo assistencial em saúde mental na última década. A reorganização da Rede de Atenção Psicossocial e revisões nas políticas de álcool e outras drogas podem ter influenciado o padrão de hospitalização. Apesar da priorização do cuidado territorial e da redução de danos, a persistência de internações sugere fragilidades na articulação entre atenção básica, CAPS AD e rede hospitalar, além de possíveis lacunas na prevenção e no acompanhamento contínuo. As diferenças regionais sugerem que maiores custos no Sudeste podem relacionar-se à maior oferta e complexidade assistencial, enquanto valores reduzidos no Norte podem refletir restrições estruturais e subnotificação. **Considerações finais:** Há aumento progressivo das despesas hospitalares com adolescentes por intoxicação por drogas de 2014 a 2024. Os achados reforçam o impacto econômico do problema e a necessidade de fortalecer políticas preventivas, estratégias de redução de danos e a integração da rede psicossocial para reduzir internações evitáveis e qualificar o planejamento em saúde pública.

Palavras-chave: Adolescentes, Custos e Análise de Custo, Internação Hospitalar, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias.

VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE MEDICINA EM UM CAPS AD: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL

Área temática: CAPS AD

Maria Eduarda de Matos Vieira, Raissa Garcia de Abreu

Trata-se de um relato de experiência acerca da vivência de acadêmicas de medicina durante estágio curricular em psiquiatria, realizado por meio de visita ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), localizado na região nordeste de Belo Horizonte, no dia 25 de agosto de 2025. A experiência ocorreu no contexto da formação prática em saúde mental, com o objetivo de compreender a organização do serviço, a lógica do cuidado territorial e a atuação multiprofissional na atenção a pessoas com sofrimento psíquico relacionado ao uso de álcool e outras drogas. A metodologia adotada baseou-se na observação participante, aliada à escuta qualificada dos profissionais e usuários, bem como à análise do funcionamento do serviço, respeitando os princípios éticos e a confidencialidade das informações. Durante a vivência, acompanhou-se o atendimento de uma usuária do sexo feminino, aproximadamente 26 anos, mãe de dois filhos, que perdeu a guarda das crianças em decorrência do uso abusivo de substâncias psicoativas. A paciente apresentava histórico de vulnerabilidades sociais desde a infância, vivências traumáticas, relações familiares fragilizadas, casamento conflituoso e ausência de rede de apoio no território, por não ser natural do município onde reside. Encontrava-se em acompanhamento regular no CAPS AD, em uso de benzodiazepínicos e estabilizadores de humor, inserida em plano terapêutico singular construído pela equipe multiprofissional. A experiência possibilitou refletir sobre a complexidade do adoecimento psíquico associado ao uso de substâncias, evidenciando a inter-relação entre fatores sociais, históricos e subjetivos. Além disso, destacou-se a importância do cuidado integral, humanizado e territorial, bem como do vínculo como elemento central do processo terapêutico. A análise crítica reforça o papel do CAPS AD como dispositivo fundamental da Rede de Atenção Psicossocial, atuando na redução de danos, na promoção da autonomia e na reinserção social, além de evidenciar a necessidade de uma formação médica alinhada aos princípios da Reforma Psiquiátrica e da saúde mental comunitária.

Palavras-chave: Saúde mental. CAPS AD. Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Relato de experiência. Formação médica.

A PRÁTICA DO CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE MENTAL E DA POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS NO CAPS AD MARIANA-MG: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Lorraine Camile Gomes do Carmo, Laura Gomes Ribeiro, Vivian Andrade de Araújo Coelho, Daniel Moreira de Carvalho

Apresentação e contextualização da experiência: O transtorno por uso de substâncias é um fenômeno multifatorial, permeado por determinantes sociais, sendo vulnerabilidades como pobreza, desemprego, violência, insegurança alimentar e desigualdades de gênero fatores de risco para o desenvolvimento enquanto suporte social, coesão comunitária e acesso a políticas públicas são fatores protetores. Logo, o CAPS AD constitui um espaço estratégico para o cuidado integral, promoção da cidadania e redução de danos. Objetivo da experiência: Produzir cuidado que amplie condições socioeconômicas e culturais sob a perspectiva da saúde mental e redução de danos. Metodologia da experiência: Relato de experiência descritivo e reflexivo baseado em atendimentos clínicos supervisionados por médico psiquiatra e oficinas multiprofissionais para usuários adultos em um CAPS AD. Período de realização: Julho a setembro de 2025. Resultados/Aprendizados: Foram acompanhados usuários adultos de diferentes gêneros e orientações. Observou-se recorrente início do uso na adolescência, associado a violências, traumas e uso de drogas por familiares, além de desemprego, baixa renda, isolamento social, violências e fome como fatores de manutenção. Diante disto, integrou-se cuidado clínico e intervenções sociais no serviço com realização de fotos para documentos, encaminhamento para emissão de identidade, avaliação de aluguel social, busca por familiares, elaboração de currículo simplificado, direcionamento de idosos para centros de desenvolvimento e oficinas de autocuidado e autoestima com serviços como barbearia, compactuados sob demanda. Assim, ampliou-se o acesso a direitos e fortaleceu o tratamento. Análise crítica: A experiência evidenciou a relação do transtorno por uso de substâncias às condições sociais, reforçando a necessidade de práticas que valorizem o trabalho multiprofissional e as políticas públicas como parte fundamental do cuidado.

Referências:

1. BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro et al. (Org.). III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017. 528 p.
2. RONZANI, Telmo Mota et al. Determinantes Sociais e Dependência de Drogas: Revisão Sistemática da Literatura. *Psicologia Teoria e Pesquisa*, v. 39, n.e 39407, 2023.
3. WIDYARINI, Nurlaela; UTAMA, J. Seno Aditya. Risk and protective factors in substance abuse: Systematic literature review. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, v. 16, n. 1, p. 99–125, 2025.

Palavras-chave: Saúde mental; Transtorno por uso de substâncias; CAPS AD; Redução de danos; Determinantes sociais.

DETERMINANTES SOCIAIS E DE GÉNERO NO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PRÁTICA CLÍNICA NO BRASIL E EM PORTUGAL

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Ana Inês Gomes, Cristiana Grego, Sandra Vicente, Marcelo Cruz

Introdução: O consumo de álcool e outras drogas entre mulheres é atravessado por normas sociais e de gênero que influenciam a visibilidade do uso, o estigma e o acesso a cuidados de saúde mental. Apesar da proximidade histórica e cultural, Brasil e Portugal apresentam contextos sociais e assistenciais distintos, com potenciais impactos diferenciados nos padrões de consumo feminino. **Objetivos:** Analisar como determinantes sociais se refletem nos padrões de uso de substâncias entre mulheres acompanhadas em ambulatório especializado em álcool e outras drogas no Brasil e em Portugal. **Métodos:** Estudo descritivo e exploratório, combinando uma revisão narrativa da literatura sobre gênero e uso de substâncias e uma observação clínica sistematizada durante um mês em dois serviços especializados – Equipa de Tratamento do Instituto para os comportamentos aditivos e dependências, em Portugal, e o Programa de Estudos e Assistência ao Uso Indevido de Drogas, no Rio de Janeiro, Brasil. **Resultados e Discussão:** A literatura sugere uma maior prevalência masculina nos serviços especializados e uma maior estigmatização do consumo feminino, particularmente em contextos europeus, onde normas sociais e expectativas associadas a papéis de gênero contribuem para a ocultação do uso e para barreiras no acesso a cuidados médicos. Em grandes centros urbanos brasileiros, encontra-se descrita uma maior visibilidade do consumo feminino e uma maior diversidade de padrões de uso de substâncias. A observação clínica corroborou estas tendências. No contexto português, a população feminina acompanhada foi residual (9%) e verificou-se que o álcool foi a substância mais frequente (40%), seguido de hipnóticos/sedativos, heroína e cocaína (20% cada). No contexto brasileiro, verificou-se uma menor assimetria de gênero, com uma representação feminina de 38%. Entre as mulheres acompanhadas, o álcool predominou (60%), seguido de cocaína e sedativos/hipnóticos (20% cada). **Conclusão:** As diferenças de representatividade feminina nos dois serviços devem ser interpretadas com cautela e sem generalizações, mas apontando para possíveis diferenças nos percursos de acesso aos cuidados de saúde. Estes resultados reforçam a importância de abordagens em saúde mental sensíveis ao gênero e ao contexto sociocultural.

Palavras-chave: Gênero, Determinantes sociais, Uso de substâncias, Brasil, Portugal

A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO CONTEXTO DO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS NA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Natalia Melo Segatti, Joice Jaqueline Romani

A população LGBTQIAPN+ está exposta a diferentes vulnerabilidades e formas de estresse (MEYER, 2003). O uso abusivo de substâncias não é um marcador exclusivo de um grupo e determinadas pessoas podem ter contato com drogas em contextos distintos (PARENTE et al., 2015). Considerando que a Psicologia possui práticas específicas de prestação de serviços a essa comunidade (Ramos, 2023) torna-se importante compreender esse grupo e o uso de substâncias. Com o objetivo de identificar o estado da arte acerca dos trabalhos da Psicologia para esse grupo nesse contexto, a presente pesquisa foi estruturada conforme a estratégia metodológica PRISMA com produções nos anos de 2000 a 2026 em todos os idiomas disponíveis nas bases de dados: BVS, Periódicos CAPES, SCIELO Saúde e LILACS. Os descritores utilizados foram: LGBT AND drogas AND psicologia. Inicialmente, a busca indicou 773 artigos a partir da combinação dos descritores. Como critério de inclusão, realizou-se a leitura do título para garantir artigos referentes a esse grupo, resultando em 29 artigos. Em seguida foram excluídos oito artigos que não abordavam o uso de substâncias. Com os critérios de seleção aplicados, chegou-se ao número final de 21 artigos. Dentre esses, dois artigos abordaram substâncias específicas (tabaco e cannabis), um abordava a overdose, cinco utilizaram o termo drogas e 13 utilizaram o termo substância para representar substâncias distintas. Os resultados indicaram produções científicas focadas na investigação de variáveis como bullying, ideação suicida, condições de saúde e contextos de convivência atrelados ao uso de substâncias. Dos 21 artigos, 18 eram estudos investigativos e três representavam intervenções distintas – duas da Psicologia e uma com abordagem holística e entre eles, 15 abordaram consequências do uso de substâncias. A pesquisa evidenciou a necessidade de avaliação de risco dessa população ao uso abusivo de substâncias, escassez de literatura e dificuldade em compreender sua realidade sobre aspectos de saúde, combinados à vulnerabilidade social, exposição à violência e estigmatização. Os estudos sugerem estratégias comunitárias e realização de práticas em grupo como formas de atuação para profissionais da Psicologia e demais áreas da saúde, estratégias de conscientização sobre consequências do uso abusivo de substâncias, ações escolares e de apoio governamental. Conclui-se que há predominância de estudos internacionais e escassez de produções nacionais voltadas ao tema.

Palavras-chave: LGBTQIAPN+; Drogas; Psicologia.

PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA UMA INTERVENÇÃO BREVE DIGITAL VOLTADA À PESSOAS TABAGISTAS

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Arthur Araújo Hott, Camila Estefany Alvarenga, Sofia Carvalho Ribeiro, Anna Patrícia dos Santos Cunha, Janaina Soares

Introdução: O consumo de tabaco representa um persistente desafio de saúde pública, atingindo a população em geral e estando associado a diversos riscos físicos e mentais, além de favorecer o desenvolvimento de quadros de dependência. Apesar dos avanços nas estratégias de prevenção e cessação do tabagismo, muitos indivíduos ainda enfrentam barreiras para acessar intervenções eficazes e acessíveis. Nesse contexto, as tecnologias digitais consolidam-se como recursos inovadores para ampliar as ações de prevenção, acompanhamento e cuidado em saúde. O projeto telemonitoramento de enfermagem em saúde mental está desenvolvendo uma intervenção breve digital, a ser implementada em plataformas amplamente utilizadas, como WhatsApp, surge como estratégia promissora para auxiliar na redução do consumo de tabaco. Assim, o desenvolvimento de materiais digitais adaptados ao público geral mostra-se essencial para fortalecer a promoção da saúde no ambiente digital. **Objetivo:** Desenvolver materiais para intervenção breve digital, produzidos com apoio de plataformas de design gráfico. **Metodologia:** Estudo descritivo, desenvolvido em etapas: trabalho de campo e produção de materiais digitais. Inicialmente, realizou-se trabalho de campo no Ambulatório de Saúde Mental Borges da Costa, acompanhando um grupo em busca de apoio para cessar o tabagismo, o que possibilitou compreender as necessidades do público-alvo e identificar materiais adequados para uma intervenção sensível e alinhada às demandas reais. A partir desse levantamento, alguns usuários foram selecionados e passaram a integrar um grupo no WhatsApp, destinado à divulgação dos conteúdos produzidos e ao acompanhamento da intervenção. Em seguida, foram elaborados materiais educativos digitais, desenvolvidos em plataformas de design gráfico, como o Canva, com base em evidências científicas e voltados ao acolhimento de pessoas que buscam interromper o uso do cigarro. Esses recursos compõem a intervenção a ser realizada via WhatsApp, fundamentada no modelo de Intervenção Breve, estruturado nas etapas de feedback, aconselhamento, menu de opções e fortalecimento da autoeficácia, com linguagem acessível e adequada ao contexto digital. **Resultado:** A pesquisa encontra-se em andamento e a intervenção via WhatsApp está em fase de testagem. **Considerações finais:** Espera-se que os materiais digitais preparados para intervenção breve digital atendam às demandas do público, contribuindo para a promoção da saúde e o cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Abandono do Hábito de Fumar, Dispositivos para Fumar, Saúde Digital, Intervenções Breves

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHADORES DE CAPS AD E IMPLICAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DO CUIDADO

Área temática: CAPS AD

Carlos Alberto Pereira Pinto, Renato Diniz Silveira, Thiago Oliveira Araújo

Conclui-se que as representações sociais dos trabalhadores configuram elemento estruturante da prática assistencial em CAPS AD e que sua análise sistemática pode operar como ferramenta formativa e dispositivo de aprimoramento institucional, contribuindo para o fortalecimento de boas práticas em saúde mental no cuidado aos usuários de álcool e outras drogas. A socialização dos resultados junto às equipes participantes possibilitou a problematização dessas construções simbólicas em reuniões institucionais, favorecendo a revisão de práticas naturalizadas, o fortalecimento das discussões sobre redução de danos e a incorporação do tema nas atividades de educação permanente. Os achados subsidiaram reflexões sobre a qualificação dos espaços de supervisão e a reorganização de fluxos relacionados ao acolhimento inicial de usuários considerados “difíceis” ou “violentos”. Trata-se de pesquisa qualitativa desenvolvida por meio de doze entrevistas semiestruturadas com trabalhadores de três CAPS AD da região metropolitana de Belo Horizonte, submetidas à Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). Os resultados evidenciaram três núcleos representacionais recorrentes: o uso de drogas como patologia de cunho moral, a culpabilização familiar e a associação do usuário à violência. Tais matrizes discursivas, historicamente vinculadas ao paradigma proibicionista (Del Olmo, 1990; Fiore, 2012), mostraram-se operantes no campo assistencial, incidindo sobre o acolhimento, o vínculo terapêutico e o manejo clínico. Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) constituem dispositivos estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial, orientados pelos princípios do cuidado em liberdade, da atenção territorial e da redução de danos (Brasil, 2004). Entretanto, a efetivação dessas diretrizes no cotidiano institucional é atravessada por concepções socialmente construídas acerca dos usuários. Este estudo teve como objetivo analisar as representações sociais (Moscovici, 1978) elaboradas por trabalhadores de CAPS AD sobre usuários de álcool e outras drogas e examinar seus efeitos na produção do cuidado.

Palavras-chave: CAPS AD, Representação Social, Cuidado em saúde mental

SAÚDE MENTAL E MEIO AMBIENTE: INTERFACES ENTRE SUSTENTABILIDADE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Área temática: CAPS AD

Amanda Dias Dutra, Antônio Marcos Aleixo

Trata-se de grupos terapêuticos realizados no CAPS Ad em Araguari, Minas Gerais, que abordam a relação entre saúde mental e meio ambiente no CAPS AD constituem-se como espaços de cuidado, escuta e reflexão coletiva, nos quais os usuários são convidados a reconhecer a inter-relação entre o ambiente, as relações sociais e o bem-estar psíquico. Considerando que o uso problemático de álcool e outras drogas encontra-se frequentemente associado a contextos de vulnerabilidade social, exclusão e fragilização de vínculos, torna-se necessário ampliar o olhar para além do indivíduo, compreendendo o território e o meio ambiente como elementos que influenciam diretamente os processos de adoecimento e recuperação. Nesse sentido, os grupos terapêuticos propõem atividades que estimulam o contato com a natureza, a valorização dos espaços comunitários, o cuidado com o ambiente e a reflexão sobre hábitos cotidianos, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, do senso de pertencimento e da corresponsabilização pelo cuidado de si, do outro e do território.

Palavras-chave: Saúde Mental, Meio Ambiente, Bem-estar psíquico, CAPS AD

A FORMAÇÃO DA ENFERMAGEM BRASILEIRA E A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS NA CONCEPÇÃO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS: NÃO SOMOS FORMADOS PARA A REALIDADE.

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Helena Martins de Moraes da Costa

A formação em Enfermagem apresenta historicamente dificuldades no encontro com o contexto social que o SUS enfrenta no cuidado diário a uma população extremamente vulnerável. Quando se depara a um quantitativo massivo de usuários que fazem uso abusivo de substâncias em uma conjuntura de profunda violência, o assunto toma proporções alarmantes. O objetivo deste relato de experiência é refletir sobre a política de redução de danos sob o contexto atual do povo brasileiro repensando a formação de enfermagem. Os relatos que serão detalhados foram recolhidos ao longo de uma residência multiprofissional somados a mais dois anos como enfermeira de um CAPS AD do Rio de Janeiro na extrema Zona Oeste, território esquecido pelo Estado. A percepção clara de que nada na formação te prepara para o esvaecer progressivo de um corpo em consonância com uma mente que busca suportar o peso da realidade. E por vezes entender que esse será seu papel: garantir dignidade àquele que a sociedade prefere morto. O acompanhamento do declínio progressivo da saúde física do usuário é muito duro de digerir. Mas, o mais entristecedor não era a impotência frente aos fatos, mas perceber que eles se veem em uma guerra onde não desistem de lutar. Assim, o que seria uma experiência exitosa no cuidado ao usuário de substâncias? Aquele que sobreviveu? O tratamento em liberdade está matando, como atualmente levantado para justificar a criação de novos manicômios ou a forma que enxergamos o outro diferente de nós é que mata? É possível viver sóbrio em um país que não te dá condições de sobreviver? Pensando nesses questionamentos, ter êxito em um caso é pensá-lo diariamente, o que foi possível vencer no hoje, mas que pode se desfazer totalmente no amanhã. E ainda assim, permanecer investindo no cuidado, porque o trabalho não se trata daquele ensinado nas Instituições de Ensino, o trabalho se dá no ato. Se dá no encontro. A liberdade não mata, nenhum cuidado em uma instituição fechada substitui a grandeza do cuidado em liberdade. Porém, a liberdade requer responsabilidade e tem seus preços. Então, no final do dia, a verdadeira experiência exitosa é aquela que permite ao usuário experimentar atendimento qualificado e digno, mesmo que apenas uma vez.

Palavras-chave: experiências exitosas; formação; enfermagem; redução de danos

VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UMA INTERVENÇÃO BREVE DIGITAL PARA REDUÇÃO DO USO DE VAPE ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES NO BRASIL

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Erika Giseth León Ramírez, Mariana Pacheco Fernandes, Livia Maria Monteiro de Almeida, João Gabriel de Castro Costa, Juliana Lemos Rabelo

Introdução: O uso de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) tem crescido entre adolescentes e jovens, configurando um problema relevante de saúde pública. Intervenções digitais em saúde emergem como estratégias promissoras para prevenção, por dialogarem com a linguagem e os meios tecnológicos utilizados por esse público. **Objetivo da pesquisa:** Verificar as evidências de validade de conteúdo, aparência e semântica de uma intervenção digital voltada à redução do uso de DEF entre adolescentes e jovens de instituições educacionais brasileiras. **Metodologia:** Estudo metodológico de validação, desenvolvido em duas etapas: validação de conteúdo e de aparência por especialistas e validação semântica pelo público-alvo. Participaram 7 especialistas da área da saúde, com experiência em saúde mental ou tabagismo, e 29 jovens de 15 a 26 anos, estudantes do ensino médio e da graduação, provenientes de diferentes regiões do país. A intervenção foi baseada no modelo de Intervenção Breve digital (FAES) e composta por cards digitais e vídeos curtos veiculados via WhatsApp. Utilizaram-se o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), o Índice de Validade de Aparência (IVA) e o Índice de Validação Semântica (IVS), com critérios de aceitabilidade conforme a literatura. **Resultados e discussão:** A intervenção apresentou índices de validade elevados, com IVC total de 0,93, IVA total de 1,0 e IVS total de 0,90, indicando consenso quanto à relevância, clareza, atratividade e adequação do material ao público-alvo. As sugestões de especialistas e participantes possibilitaram ajustes pontuais, fortalecendo a clareza e a coerência do conteúdo. Os achados reforçam a importância da validação sistemática de tecnologias digitais em saúde, especialmente para intervenções preventivas junto a adolescentes e jovens. **Considerações finais:** A intervenção digital desenvolvida apresentou evidências robustas de validade de conteúdo, aparência e semântica, configurando-se como uma tecnologia educacional consistente, acessível e potencialmente eficaz na prevenção do uso de DEF. Sua aplicabilidade em ambientes educacionais e comunitários pode contribuir para o fortalecimento das ações de promoção da saúde e prevenção ao tabagismo entre jovens.

Palavras-chave: Dispositivos eletrônicos para fumar, Saúde digital, Intervenção breve, Adolescente

INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE USO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE ESCOPO

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Luca Gomes de Lucárdians, Barbarah Lopes Pereira, Keven Wendeson da Silva Barros,
Juliana Lemos Rabelo, Erika Giseth Leon Ramirez

Introdução: Embora existam políticas voltadas para a diminuição do uso de produtos à base de nicotina, novas modalidades de consumo têm ganhado espaço, como os dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs). Popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos e vapes, os DEFs são aparelhos eletrônicos que se tornaram atrativos devido à variedade de sabores, à tecnologia inovadora, à percepção de menor risco em comparação ao cigarro eletrônico, o que gerou popularização entre jovens e adolescentes. No Brasil, entre 2015 e 2019, houve um aumento deste uso entre jovens de 15 a 24 anos. Contudo, ainda não há instrumentos específicos e validados para avaliar o padrão de uso desses dispositivos, o que dificulta seu monitoramento. **Objetivo:** Mapear os instrumentos disponíveis na literatura que avaliem o padrão de uso de dispositivos eletrônicos para fumar entre jovens e adolescentes. **Método:** Revisão de escopo conduzida conforme as recomendações metodológicas do JBI e as diretrizes PRISMA-ScR. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed, Scopus, BVS e Web of Science, sem restrição temporal ou geográfica. **Resultados:** Foram identificados 646 artigos; após a triagem, 25 estudos compuseram a amostra final. Observou-se a ausência de um instrumento padronizado para avaliar o uso dos DEFs, já que os estudos apresentam variedade em seu formato, alguns foram desenvolvidos pelos próprios autores, outros eram baseados em instrumentos já existentes e por fim houve adaptações de outras ferramentas utilizadas para avaliação do padrão de uso do cigarro convencional. **Considerações finais:** A revisão evidencia a escassez de instrumentos validados para avaliar o uso de DEFs entre jovens e adolescentes de forma global, uma vez que os estudos elaboram questionários próprios para cada estudo ou adaptam instrumentos já existentes. Diante disso, há a necessidade de desenvolvimento de um instrumento padronizado que contemple a temática com suas especificidades e que possa ser utilizado de forma sistemática em diferentes contextos de uso, facilitando o monitoramento e o desenho de estratégias de cuidado mais adequadas a esta população.

Palavras-chave: Instrumentos de avaliação, Padrão de uso, Dispositivos eletrônicos para fumar, jovens

INTERVENÇÕES DIGITAIS PARA REDUÇÃO DO USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS: UMA REVISÃO DE ESCOPO E MATANÁLISE

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Erika Giseth Leon Ramirez, Danielle Vidal, Giovana Soares, Rakel Araújo, Juliana Rabelo

INTRODUÇÃO: O uso de dispositivos eletrônicos para fumar tem aumentado de forma expressiva entre adolescentes e jovens adultos, mesmo em contextos com restrições regulatórias. O apelo tecnológico, a diversidade de sabores e a percepção equivocada de menor risco contribuem para a adesão a esses produtos. Nesse cenário, as intervenções digitais emergem como estratégias promissoras para a prevenção e redução do uso de cigarros eletrônicos, considerando seu alcance, escalabilidade e afinidade com a geração digital. **OBJETIVO:** Mapear as evidências disponíveis na literatura científica sobre intervenções digitais voltadas à redução do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes e jovens adultos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de escopo conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA- ScR e do Joanna Briggs Institute. A busca foi realizada nas bases de dados MEDLINE/PubMed, Embase, Scopus, Web of Science e LILACS, utilizando descritores controlados e palavras-chave em português, inglês e espanhol. Foram incluídos estudos que abordassem intervenções digitais destinadas à prevenção ou cessação do uso de cigarros eletrônicos em indivíduos de 11 a 40 anos. A seleção ocorreu de forma independente por revisores, com extração sistematizada dos dados e avaliação metodológica conforme os instrumentos do JBI. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram incluídos 15 estudos publicados entre 2018 e 2025, majoritariamente realizados em países de alta renda. As estratégias identificadas envolveram aplicativos móveis, mensagens de texto, redes sociais, websites, videogames e programas de apoio digital. Algumas intervenções demonstraram resultados positivos, como aumento das taxas de abstinência, redução de comportamentos aditivos e melhora na percepção de risco. Entretanto, observou-se heterogeneidade metodológica, variação nos desfechos avaliados e limitações relacionadas ao tempo de acompanhamento e à generalização dos resultados para contextos como o brasileiro. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As intervenções digitais apresentam potencial relevante para a redução do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes e jovens adultos, especialmente quando baseadas em modelos teóricos consistentes e estratégias interativas. Contudo, a escassez de estudos em contextos de média e baixa renda e a diversidade metodológica indicam a necessidade de novas pesquisas, com delineamentos robustos e adaptações socioculturais, visando subsidiar políticas públicas e práticas em saúde mental e redução de danos.

Palavras-chave: Adolescentes, Dispositivos eletrônicos para fumar, Saúde digital, Cessação do uso de cigarros eletrônicos

AMBIÊNCIA E DISPOSITIVOS DA REDE: EXPERIÊNCIA DE VISITA A UM CAPS AD III NA CIDADE DE UBERLÂNDIA

Área temática: CAPS AD

Ana Júlia Hollanda Lopes, Artur Toledo Teixeira

O resumo visa relatar a experiência de visita técnica a um Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas (CAPSAD) III de uma cidade do Triângulo Mineiro, realizada em 2024 por alunos do curso de psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), para a disciplina “Políticas Públicas em Saúde Mental”. A experiência propôs que os estudantes conhecessem os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), visando o contato prático com a construção da rede de ações intersetoriais na promoção, prevenção e reabilitação psicossocial. Visava, ainda, que esses se atentassem à ambiência do dispositivo e sua consonância com a Lei 10.216 /2001. Sendo assim, entrevistou-se usuários e profissionais a fim de que esclarecessem aspectos do cotidiano e funcionamento, como equipe mínima, delineamento do Projeto Terapêutico Singular (PTS), perfil dos usuários e posicionamento quanto às perspectivas de abstinência e de Redução de Danos (RD). Os relatos desses agentes, juntamente com as observações feitas, basearam as informações aqui explicitadas. A partir de uma análise atenta do discusso, percebe-se o desvelamento de condições frágeis a despeito das questões abordadas. Os relatos mostram um cotidiano pobre em ações construtivas e dialógicas com a proposta de cuidado do serviço: não há PTS ou planejamento prévio das ações, nem alinhamento às diretrizes de RD. Esse cenário reflete em comportamentos de desvinculação dos usuários com o serviço. A localização periférica e a escassez de CAPSAD no município em questão levantam questões sobre a acessibilidade da população, sugerindo barreiras geográficas ao cuidado. A gestão deste serviço por Organizações Não Governamentais exprime outra tensão: a invasão destes na Saúde Pública e sua vinculação ao neoliberalismo. Suscitou-se, também, inquietações quanto à ambientação interna do serviço, percebida como semelhante a de um ambulatório, o que enfraquece a proposta de cuidado territorial e comunitário. A arquitetura interna não é a única proximidade com o modelo ambulatorial, já que relatos de usuários revelaram disparidades nas relações, explicitando adversidades vinculadas ao jogo de forças que opõe o modelo manicomial à atenção psicossocial. O experienciado é um serviço que reconhece superficialmente a sua função, mas que a partir de uma investigação minuciosa, carece de instrumentos (materiais e discursivos) que efetivem a proposta central do serviço - a reabilitação psicossocial, a redução de danos e a reinserção social.

Palavras-chave: capsad III, ambiência, visita técnica

DÊ LÍRIOS: OFICINAS TERAPÊUTICAS E ARTE NO CUIDADO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Artur Toledo Teixeira, Letícia Brioni Waisel Romero

O projeto de extensão “Oficinas Terapêuticas Interdisciplinares Dê Lírios”, composto por alunos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), busca a quebra da lógica manicomial na Internação em Saúde Mental (UISM) no Hospital das Clínicas (HC)-UFU, ao disponibilizar atividades práticas e artísticas. Em consonância com a Lei 10.216/2001, o projeto visa contribuir à reinserção social e suprir a carência de assistência integral em termos de lazer na UISM. É importante destacar que, dentre as internações, há uma alta taxa de usuários de álcool e outras drogas, e que, somado ao cerceamento do vínculo e da liberdade durante a internação, vivem a abstinência. O projeto visa a reinserção psicossocial e produção de vínculo via oficinas terapêuticas. Por meio destas, possibilita-se a valorização da subjetividade, a criação de novas perspectivas de inserção social e produção de cidadania, bem como a possibilidade de reconstrução de identidade no contexto ambulatorial. As atividades são realizadas semanalmente, e ocorrem em dois turnos por dia, com duração de duas horas cada e organizadas por grupos de 4 estudantes. Segue-se uma escala mensal, a qual divide as atividades nos temas: artes, autocuidado, linguagem, música, recreação e teatro/expressão corporal. O “Dê Lírios” iniciou suas atividades no ano de 2018 e segue em curso atualmente (2026). Durante as oficinas, para um olhar atento, fica nítida a vulnerabilidade e agitação de certos sujeitos diante da abstinência imposta pela internação; alguns, inclusive, confidenciando essa vivência aos estudantes, a partir da construção de vínculo. Nesse contexto, as oficinas proporcionam um espaço de distração, autonomia e acolhimento aos usuários, os quais relatam sua gratidão pelas atividades, que mudaram suas estadias na internação. Ainda que consolidadas portarias, legislações e serviços destinados ao cuidado de usuários de álcool e outras drogas, a atenção à saúde mental é um campo, ainda, em disputa, evidenciado pela prevalência de dispositivos ambulatoriais e seus paradigmas (como o da abstinência) em detrimento da atenção psicossocial ofertada pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), fato expresso pela própria manutenção e existência da UISM. Emerge a percepção de que a abstinência compulsória imposta aos usuários se configura como empecilho, por si só, ao bem-estar subjetivo e à convivência entre usuários e destes com os profissionais, o que evidencia a urgência do cuidado em liberdade pautado pela Redução de Danos.

Palavras-chave: oficinas terapêuticas; Unidade de Internação; usuários de álcool e outras drogas;

SAÚDE MENTAL E MEIO AMBIENTE: INTERFACES ENTRE SUSTENTABILIDADE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Amanda Dias Dutra, Antônio Marcos Aleixo

O presente trabalho descreve a experiência desenvolvida em Grupos Terapêuticos realizados no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas III (CAPS AD III) do município de Araguari, Minas Gerais, mediados pela psicóloga Amanda Dias Dutra e pelo Redutor de Danos Antônio Marcos Aleixo. Esses grupos têm como objetivo abordar a relação entre saúde mental e meio ambiente no contexto do CAPS AD III, constituindo-se como espaços de cuidado, escuta e reflexão coletiva, nos quais os usuários são convidados a reconhecer a inter-relação entre o ambiente, as relações sociais e o bem-estar psíquico. Considerando que o uso problemático de álcool e outras drogas está frequentemente associado a contextos de vulnerabilidade social, exclusão e fragilização de vínculos, torna-se necessário ampliar o olhar para além do indivíduo, compreendendo o território e o meio ambiente como elementos que influenciam diretamente os processos de adoecimento e recuperação. Nesse sentido, os grupos terapêuticos propõem atividades que estimulam o contato com a natureza, valorizam os espaços comunitários, incentivam o cuidado com o ambiente e promovem a reflexão sobre hábitos cotidianos, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, do senso de pertencimento e da corresponsabilização pelo cuidado de si, do outro e do território.

Palavras-chave: Saúde Mental, Meio Ambiente, Bem-estar psíquico, CAPS AD,

A ARTE DO CUIDADO: PLANEJAMENTO COMPASSIVO E ESTRATÉGIAS LÚDICAS NO CAPS AD III JOVELINA PÉROLA NEGRA

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Fabiane de Melo barbosa, Carlos Thiago Barbosa, Joao Maturo

Este trabalho relata experiências assistenciais no CAPS AD III Jovelina Pérola Negra (Rio de Janeiro/RJ), baseadas na premissa de que o cuidado em saúde mental deve superar a clínica tradicional focada em abstinência e medicalização. O objetivo é descrever estratégias lúdicas e criativas como dispositivos de Redução de Danos para fortalecer o vínculo, a autonomia e o protagonismo dos usuários. O relato analisa ações multidisciplinares que utilizam tecnologias leves, música, jogos e metáforas como ferramentas de cuidado. As intervenções focaram no acolhimento e na subjetividade, resultando em maior adesão e fortalecimento de vínculos. O uso de estratégias lúdicas facilitou a ressignificação de vivências e o reconhecimento de potencialidades, qualificando o processo terapêutico e a construção de projetos de vida de forma simbólica e funcional. As intervenções estruturam-se em três etapas: introdução, desenvolvimento e fechamento, garantindo engajamento via recursos audiovisuais e avaliação do alcance terapêutico. Com objetivos claros, dinâmicas como “O Melhor de Mim” utilizam a expressão plástica para materializar conceitos abstratos e fortalecer a autopercepção. A atividade “Semente sob a Terra” explora a resiliência através da metáfora do crescimento biológico, conferindo substância à superação de crises e introduzindo a longitudinalidade no cuidado. Complementarmente, a dinâmica “É Preciso Saber Viver” integra a musicoterapia à reabilitação psicossocial, utilizando estímulos sonoros para a reestruturação cognitiva e a coesão grupal via canto coral. Esta arquitetura alia rigor científico e compaixão, potencializando a autonomia e consolidando a introjeção do autocuidado em uma prática humanizada. Conclui-se que o planejamento humanizado fortalece a clínica ampliada, consolidando o CAPS como espaço onde a criatividade estrutura práticas de cuidado potentes, singulares e territoriais.

Palavras-chave: Planejamento Compassivo; Redução de Danos; Sinestesia; Vínculo; Autonomia

SAÚDE MENTAL, GÊNERO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA: EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO TERAPÊUTICO COM MULHERES EM UM CAPS AD

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Geovanna Fernandes Silva, Bianca Rodrigues Freitas

Psicossocial (RAPS), iniciada em abril de 2023, no âmbito da atuação em Psicologia, na atenção especializada em saúde mental, especificamente em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), localizado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. O impulso para o estudo surge especialmente do atendimento de mulheres, quando foi identificada, pela equipe de psicologia, a necessidade de abordagens que considerassem as especificidades do público feminino no cuidado de saúde mental. O objetivo é apresentar uma experiência exitosa de grupo terapêutico com mulheres usuárias de álcool e outras drogas que permitiu promover uma proposta de intervenção que manteve o foco direcionado à dependência química, mas que também incluiu a violência de gênero como marcador fundamental no tratamento em saúde mental de mulheres. Fundamentado na Psicologia Histórico-Cultural (PHC), com ênfase nas Teorias de Gênero, este relato se propôs a incluir a violência de gênero como atravessamento crucial no cuidado de mulheres em uso abusivo de álcool e outras drogas. Para isso, o trabalho buscou relatar uma experiência registrada em diário de campo, denominado coletivo mulheres. O Projeto contou com 10 encontros em formatos de grupo terapêutico, com duração de uma hora acontecendo quinzenalmente entre abril de 2023 a setembro de 2023. As participantes do coletivo foram mulheres com idade de 30 a 75 anos, sem definição de classe econômica para participação, e que estiveram em acompanhamento regular pelo Programa CAPS AD. As implicações práticas desse trabalho indicaram que a criação de grupos terapêuticos específicos para mulheres pode ser uma estratégia eficaz para promover a saúde mental, considerando as singularidades das queixas femininas. A escuta ativa e a valorização das experiências individuais foram fundamentais para proporcionar um ambiente seguro onde as mulheres pudessem compartilhar suas angústias e necessidades. Apesar das conquistas, alguns desafios persistem, como a falta de profissionais no serviço e a necessidade de espaço adequado. Mesmo diante das dificuldades, espera-se que o relato de experiência contribua com as discussões em saúde mental voltadas ao contexto da violência de gênero, abrindo caminhos para a visualização de novas práticas em saúde mental em contextos semelhantes.

Palavras-chave: Palavras chaves: Violência de gênero, CAPS AD, Mulheres, Grupos

"SE VOCÊ ESTÁ AQUI" : DISPOSITIVO GRUPO DE ACOLHIMENTO.

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Fernando Monteiro da Rocha, Paula Gonçalves Filippon

Acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância ética e estética da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, como ato ou efeito de acolher, expressa uma ação de “estar com” ou “perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão. O Grupo de Acolhimento é um espaço de acolhida a novos usuários em um Programa de tratamento em Adições, seja este em ambulatório ou CAPS AD. Tem como objetivo recepcionar as pessoas, abrindo espaço de compartilhamento acerca do processo terapêutico que se inicia. Destina-se ainda a uma possibilidade de retomada de vínculo com o serviço no caso de um usuário que tenha se afastado do espaço de tratamento e busque retorno ao acompanhamento. O processo terapêutico de acolhimento em grupo visa a diminuição de possíveis barreiras de acesso e ampliação do protagonismo das pessoas acompanhadas, assim como inclui nesta etapa outros atores importantes para o acompanhamento singular, como as que fazem parte da rede de cuidados da pessoa em foco. O grupo tem como objetivo ainda realizar uma quebra no sentido de lugares de poder, assim como apresentar e afirmar a importância da modalidade grupal no percurso terapêutico no tratamento das adições e pactuar um processo de co-responsabilidade no tratamento. Este poster fala da experiência e do funcionamento de um grupo de acolhimento num ambulatório de adições de um hospital escola da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Descreve-se os elementos mais práticos para estruturação da atividade grupal: estrutura física, tempo de duração, número de encontros e encaminhamento ao grupo. Também discute-se as principais questões trabalhadas nos encontros: presença, sigilo, fluxos, apresentação dos pares, motivação para adesão ao tratamento e cuidados gerais com o grupo.

Palavras-chave: Acolhimento, grupo, acesso.

O PARADIGMA DA REDUÇÃO DE DANOS COMO UM CUIDADO POSSÍVEL PARA USUÁRIOS DE DROGAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Giovanni Beloti Leal, Simone Araújo da Silva

Introdução: Historicamente, a questão do uso de drogas esteve associada à criminalidade e ao controle social dos sujeitos atravessados pela drogadição, conduziu estes à exclusão da sociedade através do afastamento do convívio comunitário e, por consequência, para o agravamento da situação abusiva devido ao modelo de abstinência. A redução de danos reconhece o fenômeno das drogas, uma vez que o modelo de cuidado se orienta na minimização de riscos associados ao uso de substâncias psicoativas, considerando a singularidade, a historicidade e o contexto em que se está inserido. **Objetivo da pesquisa:** Descrever e analisar artigos publicados após a implementação da política de redução de danos no Brasil, a fim de compreender os obstáculos e contribuições no cenário brasileiro. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática realizada nas plataformas BVS, Google Acadêmico e SciELO, abrangendo o período de 2006 a 2025. A seleção priorizou relatos de experiência e pesquisas de campo com autoria na área da psicologia, resultando, após os critérios de exclusão, em uma amostra final de 7 artigos. **Resultados e discussões:** Na implementação dos princípios para as práticas de redução de danos no Brasil, foi observado que a construção de vínculo através de abordagens territoriais, o matriciamento na rede, o uso de Projetos Terapêuticos Singulares e os espaços reflexivos para aperfeiçoamento das práticas demonstram que a concepção de cuidado está associada à construção de relações, traduzindo a capacidade de identificar necessidades singulares e de intervir nas situações vivenciadas (Ayres, 2009). Em contraste, as condutas incongruentes aos princípios do SUS e as dificuldades intersetoriais demonstram a coexistência de modelos de cuidado antagônicos. Sobre a construção da redução de danos enquanto política de cuidado, as ações coletivas de educação em saúde, o protagonismo do usuário e o papel de corresponsabilidade no processo de tratamento são os pilares fundamentais, dado que o objetivo da prevenção do uso de drogas está distante da proibição do acesso, mas alinhado à construção compartilhada que cria formas de vida saudáveis (Sodelli, 2010). **Considerações finais:** A redução de danos fortalece a coletividade, amplia a participação social e promove cuidado integral alinhado à Reforma Psiquiátrica, representando uma alternativa ética ao modelo proibicionista, por meio da autonomia e do direito de escolha dos usuários.

Palavras-chave: Redução de danos; Drogas; Psicologia; Políticas públicas.

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL E O PERFIL DOS PACIENTES NA FRONTEIRA: EXPERIÊNCIA DO CAPS AD NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU- PR.

Área temática: Boas práticas no cuidado de usuário de álcool e outras drogas

Prof. Dr. Vinícius Gustavo Coelho dos Santos, Isabeli Koerich, Lissa Colle Rorato, Luana Tizato Misceviski, Sara Concepción Chena Centurión

Esta pesquisa tem como principal objetivo fazer o levantamento do perfil dos usuários de álcool e outras drogas atendidos na região de fronteira de Foz do Iguaçu, assim como analisar os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde nas unidades dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). A cidade de Foz do Iguaçu está inserida num território de fronteira marcado por intensos fluxos populacionais, que migram entre os três países que conformam dita fronteira (AR, BR, PY) e consequentemente está marcada pela diversidade sociocultural e especificidades próprias de uma região de tríplice fronteira. Este estudo busca compreender como essas características influenciam nas demandas em saúde mental relacionadas ao uso de substâncias psicoativas (AD). De modo específico, se pretende investigar e analisar o perfil sociodemográfico, clínico e territorial dos pacientes no CAPS AD. Os quesitos selecionados para a referente investigação são: vulnerabilidade social, acesso aos serviços de saúde e contexto fronteiriço. Além disso, o intuito é analisar os programas e estratégias de cuidado implementados nos CAPS AD, à luz das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Também evidenciam os resultados e desdobramentos decorrentes da aplicação desses programas, identificando avanços, limites e desafios na promoção do cuidado integral, na redução de danos e na reinserção social dos usuários. A metodologia utilizada para o levantamento das informações e coleta de dados é inicialmente uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A técnica utilizada no locus da investigação foi um questionário semi-estruturado. Alguns resultados observados preliminarmente, haja vista que se trata de uma pesquisa em andamento, evidenciam a necessidade de programas de extensão entre universidades da região da tríplice fronteira e os centros de acolhimento. Outro ponto observado é a queda do uso de crack e o aumento do uso de cocaína entre os usuários que chegam até o referido centro de atenção. Dito isso os dados indicam sobre a necessidade de articular território, políticas públicas e práticas de cuidado em saúde mental para o contínuo aprimoramento das ações desenvolvidas nos CAPS AD na região de Foz do Iguaçu.

Palavras-chave: CAPS A/D; paciente da tríplice fronteira; saúde mental.

EVIDÊNCIAS DE BAIXA EFICÁCIA DO ENCAMINHAMENTO PARA INTERNAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS RECEBIDOS EM UM CAPS-AD

Área temática: CAPS AD

Marcelo Tadeu Marin, Igor Lopes Jadão

Introdução: O tratamento de pessoas com transtorno por uso de drogas é longo e difícil de mensurar seus resultados. O Sistema Único de Saúde brasileiro dispõe do Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD), que oferta tratamento multidisciplinar em liberdade. Apesar deste serviço, muitos indivíduos são encaminhados para tratamento em Comunidades Terapêuticas ou hospitais psiquiátricos. **Objetivo da pesquisa:** Avaliar o desfecho de internações de pacientes adultos que iniciaram atendimento em um CAPS-AD e foram encaminhados para tratamento sob internação e as características dos indivíduos. **Metodologia:** O estudo recebeu autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da UNESP (CAAE 75520823.8.0000.5426). Foi realizada a prospecção das informações dentro de um CAPS-AD de uma cidade de médio porte no interior de São Paulo utilizando-se os prontuários dos pacientes que foram recebidos pela primeira vez no CAPS-AD durante 2018. Foi realizada a classificação dos indivíduos entre os que apresentaram quadro com melhora após o período de internação (melhora em pelo menos um parâmetro social no período de um ano e também a descrição de não recursividade no uso de drogas durante o primeiro ou segundo semestre após retorno da internação). **Resultados e discussões:** Iniciaram tratamento no referido CAPS-AD 229 indivíduos adultos, das quais 71 (31%) foram encaminhadas para internação em Comunidades Terapêuticas ou hospitais psiquiátricos por 6 meses. Após o período de internação, 25 deles (35%) não retornaram para acompanhamento no CAPS-AD. Daqueles que retornaram ao CAPS-AD após permanecerem internados por pelo menos seis meses, apenas 12 (26%) apresentaram melhora segundo os critérios do estudo. Realizando-se uma análise da relação entre as características individuais e o resultado de melhora após a internação observou-se associação entre o uso inicial de três ou mais drogas com o quadro de não melhora após internação ($p < 0,05$, Teste Exato de Fisher). Os dados evidenciam que no período estudado quase um terço dos pacientes do CAPS-AD foram encaminhados para internação, serviço este que apresentou baixa eficácia na melhora de parâmetros sociais e de uso de drogas. **Considerações finais:** Evidencia-se baixa eficácia do serviço de internação para usuários problemáticos de álcool e outras drogas, especialmente entre os usuários de três ou mais substâncias.

Palavras-chave: transtorno por uso de substâncias, poliuso, dependência

BANDA CAPS: A MÚSICA COMO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO DE CUIDADO EM LIBERDADE E DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: Experiências exitosas no cuidado a usuários de álcool e outras drogas;

Tainara Gomes Targino Passini, Maria Teresa de Carvalho Gomes, Andrey Cardoso de Souza, Sandra Conceição Santos Palerosi

As estratégias de cuidado desenvolvidas nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III) demandam práticas inovadoras que ampliem o cuidado em liberdade e favoreçam a reinserção social. Neste contexto, apresenta-se a experiência da Banda CAPS, dispositivo terapêutico criado em um CAPS AD III em 2022, seguindo até os dias atuais, que utiliza a música como mediadora no cuidado de usuários em sofrimento psíquico relacionado ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Trata-se de um relato de experiência, de natureza descritiva e observacional, construído a partir da vivência das oficinas musicais realizadas semanalmente no serviço. A proposta baseia-se na participação ativa dos usuários, que contribuem para a organização das atividades, escolha de repertório e construção coletiva de instrumentos musicais com materiais recicláveis, fortalecendo a autonomia, o protagonismo e o sentimento de pertencimento. As oficinas utilizam instrumentos de percussão, cordas, voz e o corpo como meios de expressão, favorecendo a criatividade, a comunicação e a interação social. Como resultados, observou-se o fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe, ampliação das habilidades psicossociais, melhora da autoestima e maior adesão ao cuidado. Destaca-se ainda a realização de apresentações musicais em espaços comunitários do município, configurando-se como importante estratégia de enfrentamento do estigma, visibilidade social e valorização das potencialidades dos usuários. A experiência demonstra impacto positivo na construção de projetos de vida e na ampliação das redes de apoio social. Sendo assim, a Banda CAPS configura-se como uma experiência exitosa no contexto do CAPS AD III, por promover cuidado humanizado, inclusão social e reabilitação psicossocial, alinhada aos princípios da Reforma Psiquiátrica e da Política Nacional de Atenção Psicossocial, evidenciando o potencial da música como tecnologia leve no cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: CAPS AD III; Saúde mental; Reabilitação psicossocial; Protagonismo do usuário; Inclusão social.

MANEJO DO SIGILO PROFISSIONAL FRENTE À AUTORIDADE PARENTAL: BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES

Área temática: Boas práticas no cuidado do adolescente usuário de álcool e outras drogas;

Gabriela Fraga Campos Dias

A adolescência é um território de transformações biopsicossociais, onde a busca pela identidade se entrelaça ao desenvolvimento gradual da autonomia. O amago das boas práticas reside em fomentar a autonomia moral: aquele estado em que o jovem considera um ideal como necessário por convicção própria, e não por pressões externas ou imposições de autoridade. É nesse espaço de liberdade subjetiva que o sigilo profissional se torna uma ferramenta viva, oferecendo o solo seguro para que o adolescente processe suas escolhas e construa um caminho ético em relação ao seu próprio bem-estar. Quando o profissional de saúde sustenta o sigilo, ele envia uma mensagem clara de respeito à singularidade do jovem. Sem essa garantia, o adolescente enxerga o serviço de saúde como um braço da vigilância parental, o que invariavelmente leva ao rompimento do vínculo, ao abandono do tratamento e à ocultação de riscos reais. O sucesso clínico depende dessa aliança; é ela que sustenta a viabilidade de qualquer estratégia de Redução de Danos. A operacionalização desse cuidado se materializa no Projeto Terapêutico Singular (PTS). O PTS não é um roteiro de metas impostas, é um acordo construído a várias mãos, onde os desejos e a realidade do adolescente são a bússola. Para que o PTS tenha eficácia, o sigilo deve ser o pilar que sustenta a fala do jovem. Entretanto, a ética do cuidado também exige sensibilidade com a rede de apoio. A boa prática não exclui a família, mas propõe um suporte matricial que acolha as angústias dos pais sem trair a confiança do paciente. A quebra do sigilo só deve ocorrer em situações de risco iminente à vida, e, mesmo nesses casos, a alma do trabalho clínico deve ser preservada através de uma transparência radical: o adolescente deve ser o primeiro a saber, e a comunicação com a família deve ser mediada para que ele não perca sua posição de sujeito. Conclui-se que o manejo ético é um exercício constante de equilíbrio, onde o objetivo final não é apenas a interrupção do uso, mas o fortalecimento de um sujeito capaz de decidir sobre si mesmo e reconstruir seus diálogos afetivos com dignidade e respeito.

Palavras-chave: Adolescência, Sigilo Profissional, Ética, Saúde Mental, RAPS.

OFICINAS ARTÍSTICAS E FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: CARTOGRAFIA DE UM ESTÁGIO NO CAPS AD

Área temática: CAPS AD

Pedro Corrêa Assis de Lima, José Rodrigues de Alvarenga Filho, Tatiana Detomi Ramos

Apresentação e contextualização da experiência: Este relato refere-se a experiência em estágio supervisionado em Psicologia no CAPS AD de São João del-Rei em 2025. Turma de 10 estagiários do ArteCaps atuou semanalmente criando oficinas artísticas como dispositivos clínico-políticos. A parceria universidade-serviço foi fundamental para formação estudantil e fortalecimento do cuidado no CAPS AD. A proposta articulou Reforma Psiquiátrica, Redução de Danos, Esquizoanálise e cartografia. Objetivo da experiência: Cartografar processos formativos e de cuidado no estágio ArteCaps, analisando como oficinas artísticas contribuem para formação em Psicologia e ampliação das práticas do serviço. Metodologia da experiência: Utilizou-se a cartografia como método de acompanhamento do cotidiano. Realizaram-se centenas de oficinas: música, pintura, artesanato, dança, karaokê, teatro, fotografia, jardinagem, culinária, festa junina, jogos e dinâmicas. Estagiários atuaram semanalmente, registrando vivências em diários cartográficos. Supervisões semanais promoveram reflexão coletiva e planejamento colaborativo. Análise considerou afetos e agenciamentos. Período de realização: Março a dezembro de 2025 (145 horas). Resultados/Aprendizados: A cartografia evidenciou que gestos cotidianos, como compartilhar café ou criar em oficinas, operam como dispositivos para um cuidado em liberdade. Observou-se fortalecimento de vínculos, circulação da palavra e produção de pertencimento, permitindo que usuários experimentassem lugares além da identidade de "dependente químico". Oficinas ampliaram ofertas coletivas do serviço. Estagiários desenvolveram sensibilidade para acompanhar processos respeitando tempos dos usuários. Festa junina destacou-se como protagonismo coletivo. Análise crítica: A experiência mostra que cuidado no CAPS AD emerge de processos micropolíticos cotidianos. A parceria universidade-serviço foi fundamental: estudantes aprenderam a habitar territórios vulneráveis sem posturas medicalizantes, enquanto CAPS AD foi enriquecido. Formação em atenção psicossocial exige deslocamentos epistemológicos e sensibilidade aos afetos. Cartografia foi essencial para aprendizagem contínua. Reconhecem-se como limites articulação com rede intersetorial e desafio de processos longitudinais.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; CAPS AD; Oficinas terapêuticas; Formação em Psicologia; Cartografia; Redução de Danos; Atenção Psicossocial

ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS DE MULHERES ATENDIDAS NO CAPS-AD: REFLETINDO SOBRE AS PRIORIDADES DO CUIDADO

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Emanoela priscila Toledo Arruda, Clarissa Mendonça Corradi-Webster

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-ad) é um serviço especializado no cuidado de pessoas com uso problemático de substâncias, baseado em Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) e nos princípios do SUS, com foco na integralidade, humanização, autonomia e cidadania. Representa a transição do modelo manicomial para uma atenção psicossocial centrada no sujeito e no território (Amarante, 2007; Faria; Schneider, 2019). No entanto, a formação profissional ainda é insuficiente, o que gera tensões entre modelos de cuidado e compromete sua efetividade (Faria; Schneider, 2019). A implementação do modelo de atenção psicossocial exige atenção aos determinantes sociais da saúde (DSS) e o consumo de drogas entre mulheres tem crescido, mas sua procura e permanência nos CAPS-ad ainda são reduzidas. Fatores como vergonha, medo de julgamento e desigualdades agravam a vulnerabilidade das mulheres e aumentam o risco do uso de substâncias (Barata, 2009; Corradi-Webster, 2020; Vernaglia; Cruz; Peres, 2021). Compreender essas especificidades é essencial para uma assistência mais eficaz (Fonseca et al., 2021). Este estudo teve como objetivo compreender como as mulheres que buscam atendimento no CAPS-ad II foram descritas em seus prontuários médicos e, com base nesses registros, analisar as prioridades de cuidado do serviço. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo, documental, com coleta de dados realizada entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022. **Resultados e discussões:** Foram coletadas informações de 119 prontuários médicos de mulheres que estavam sendo acompanhadas em um CAPS-ad do interior de São Paulo. A análise das anotações dos profissionais revelou uma tendência a registrar um maior número de variáveis clínicas, tanto nos registros diários quanto em relação ao planejamento do Projeto Terapêutico Singular. Observou-se uma lacuna nos registros referente a determinantes sociais, como classe social, raça e benefícios sociais, que também podem influenciar a saúde mental e o uso problemático de substâncias entre essas mulheres. **Considerações finais:** Com base nesses resultados, pode-se inferir que os profissionais do CAPS-ad ainda possuem formação muito voltada para a prática clínica tradicional, evidenciando uma escrita assistencial marcada por viés burocrático, distante de uma perspectiva dialógica e compartilhada, não construída com as mulheres nem guiada por suas singularidades.

Palavras-chave: Mulheres, Uso de drogas, Prontuários, Determinantes sociais em saúde.

AS BOAS PRÁTICAS DE SAÚDE MENTAL E OS PROGRAMAS APLICADOS NO CAPS AD DR. DOUGLAS BITTENCOURT NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR

Área temática: CAPS AD

Vinícius Gustavo Coelho dos Santos, Luan Arquimedes Santos Andrade, Mariana Stachelski Rodrigues de Souza, Patrícia Strey, Sara Concepción Chena Centurión

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Foz do Iguaçu faz parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) - SUS atua nos cuidados das pessoas com problemas de álcool e outras drogas. O CAPS AD consolida seu objetivo com a esta parcela da sociedade vulnerabilizada oferecendo programas e dispositivos que ajudem o paciente a se reabilitar e inserir à sociedade e principalmente, ao mercado de trabalho. Os programas são: (1) acolhimento e escuta qualificada de demanda espontânea; (2) atendimento clínico individual multiprofissional, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico e de enfermagem; (3) grupos terapêuticos e rodas de conversa voltados à prevenção de recaídas, fortalecimento de vínculos e compartilhamento de experiências; (4) oficinas terapêuticas e ocupacionais (arte, trabalho manual, atividades expressivas), orientadas à reabilitação psicossocial; (5) ações de educação em saúde; (6) articulação com a Atenção Primária, assistência social, justiça e organizações do regionais, incluindo o envolvimento de familiares (7) reabertura dos atendimentos 24 h com possibilidade o atendimento para desintoxicação (15 dias). Desta forma objetivamos analisar os programas e dispositivos de cuidado desenvolvidos no CAPS AD de Foz do Iguaçu assim como os desdobramentos positivos ou negativos de ditos programas. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e os instrumentos para a coleta de dados formam reuniões dialogadas e gravadas (voz), questionário semi-estruturado. Com relação aos resultados positivos parciais, por se tratar de uma pesquisa em desenvolvimento, podemos apontar o fortalecimento das boas práticas em saúde mental com desdobramento em adesão ao tratamento, fortalecimento dos vínculos sociais, a reeducação e reinserção na sociedade e concomitante redução de internações. Os pontos negativos que podemos elencar de forma parcial são: sobrecarga de serviço por conta da elevada demanda, limitação dos recursos humanos e materiais, estigmatização social e complexidade dos casos.

Palavras-chave: CAPS AD; programas e dispositivos; boas práticas em saúde mental.

1º FORUM DE SAÚDE MENTAL E POLÍTICAS SOBRE DROGAS DO CAPS AD III DOUTOR ELIAS BARBOSA

Área temática: CAPS AD

Noeme da Rocha Andrade, Dayane Cristina de Andrade

Apresentação: Os CAPS foram criados como serviços substitutivos a internações prolongadas, garantindo a atenção integral aos usuários com algum adoecimento mental associado ou não a alguma necessidade decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, sendo um dispositivo do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo está articulado de forma funcional e complementar, com os diversos dispositivos da rede. Face ao exposto, as experiências e inquietações vivenciadas no exercício profissional como Assistentes Sociais no fazer técnico e na gestão do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), bem como no Departamento de Políticas Sobre Drogas, da Secretaria de Saúde, da cidade de Uberaba, motivaram a execução do 1º Fórum de Saúde Mental e Políticas Sobre Drogas do CAPS AD. O Fórum teve como objetivo o fomento da discussão em rede sobre saúde mental políticas sobre drogas, uma vez que se percebeu na rede, certo estigma e resistência ao atendimento de pacientes com algum adoecimento psíquico, principalmente quando há uso de alguma substancia psicoativa. A metodologia baseou-se em um relato de experiência, com aproximação qualitativa, realizado no mês de maio do ano de 2025, na Faculdade Associada de Uberaba (FAZU), que faz parte da rede da cidade, que compõe o CAPS AD. O evento foi realizado e organizado pela equipe técnica do CAPS AD. Como resultado, observou-se que a participação dos pacientes no evento auxiliaram na reflexão dos próprios profissionais sobre a qualidade do serviço ofertado, não apenas aos pacientes com algum sofrimento psíquico, mas a toda população. Para equipe do CAPS AD, o evento contribui para fortalecimento do vínculo entre os pacientes, familiares, equipe técnica e rede. Promoveu momento de interação e aproximação da rede que compõe o CAPS, otimizando o tempo e serviço nos encaminhamentos, referência e contra referência. Proporcionou o encontro entre as equipes, facilitou os contatos e evitou morosidade no trabalho desenvolvido pelas equipes. Propiciou aprendizado e qualificação, por que a equipe pode conhecer o fluxo e perfil do público alvo de cada serviço que esteve no CAPS no dia. Foi possível realizar várias discussões de casos complexos que circulam pela rede. E ainda foi possível realizar novos encontros de cada equipe dos serviços da rede, na reunião clínica do CAPS AD que acontecem as sextas férias, aproximando ainda mais os serviços e qualificando o serviço ofertado a população.

Palavras-chave: SUS, CAPS AD, Saúde Mental, Fórum

CUIDADO EM DISPUTA: EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO CAPSAD NO (DES)ENCONTRO ENTRE CUIDADO EM LIBERDADE E INSTITUCIONALIZAÇÃO.

Área temática: CAPS AD

Sofia Hering Kvacek, Matheus de Assis Moreira da Silva, Denise da Cunha Durval, Eloá Nogueira de Souza

Apresentação da experiência: Esse relato de experiência parte da atuação de técnicos em saúde mental em um Centro de Atenção Psicossocial de usuários de álcool e outras drogas (CAPS AD). A experiência se constrói a partir do dispositivo Coletivo Terapêutico, composto por usuários que realizam tratamento mantendo vínculos com o território, e por usuários institucionalizados em Comunidades Terapêuticas (CTs) do município. O recorte analítico se dá em um (des)encontro entre os paradigmas da abstinência e da redução de danos, que produzem distintas concepções de práticas em saúde mental. Observa-se que a internação segue sendo sustentada como sinônimo de cuidado por familiares, pela rede e, muitas vezes, pelos próprios usuários, em detrimento do CAPS AD como serviço especializado da RAPS no cuidado a usuários de álcool e outras drogas (BRASIL, 2011). Que práticas em saúde mental estão sendo possíveis a partir da disputa entre os paradigmas supracitados? Objetivo da Experiência: Tem-se como objetivo o desenvolvimento de práticas que viabilizem a produção de saúde mental junto aos usuários, produzindo questionamentos e novas compreensões sobre o cuidado em saúde. Metodologia da experiência: A experiência com o grupo foi articulada às discussões de casos em reuniões intersetoriais da rede. Entre perguntas disparadoras, rodas de conversa e outras ferramentas mediadoras, favoreceu-se a troca de experiências e a problematização dos processos de tratamento. Período de realização: Os encontros foram realizados semanalmente no CAPS AD entre 2025 e 2026. Resultado: A experiência evidencia que a produção de saúde mental se faz possível a partir da criação de espaços em que diferentes perspectivas possam ser acolhidas e tensionadas, permitindo a incorporação de novos elementos às narrativas dos sujeitos. O Coletivo Terapêutico mostrou-se um dispositivo potente na disputa ética e política entre modelos de cuidado, reafirmando o CAPS AD como espaço de cuidado integral, promoção de vida e cidadania. Análise crítica: Evidenciou-se um movimento de composição e decomposição dos corpos (DELEUZE, 2002), a partir da disponibilidade afetiva do grupo em compartilhar vivências e percursos. Tal disponibilidade possibilitou a construção de narrativas desde um lugar de potência, reconhecendo-se como produtores de conhecimento e fortalecendo a autonomia na construção de projetos de vida para além da institucionalização.

Palavras-chave: CAPS AD; Práticas de Cuidado; Relato de Experiência

FORMAÇÃO MÉDICA EM SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CERSAM AD

Área temática: CAPS AD

Flavia Metzker de Andrade, Claudia Maria Generoso, Renato Diniz Silveira

Apresentação e contextualização da experiência: A Reforma Psiquiátrica brasileira, consolidada pela Portaria nº 3.088/2011, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) como modelo territorial, comunitário e centrado na pessoa. Nesse contexto, os Centros de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas (CERSAM AD) desempenham papel estratégico no cuidado a pessoas em sofrimento psíquico associado ao uso de substâncias psicoativas. O internato em Saúde Mental insere o estudante nesse cenário, possibilitando vivências com usuários, equipes multiprofissionais e dinâmicas de cuidado. Objetivo da experiência: Relatar a experiência formativa vivenciada no internato em Saúde Mental em um CERSAM AD. Metodologia da experiência: Relato de experiência de caráter descritivo, desenvolvido no internato em Saúde Mental da PUC Minas/Betim. As atividades incluíram acolhimentos, atendimentos supervisionados, participação em grupos terapêuticos, oficinas, atividades culturais e reuniões de equipe. Período de realização: Realizado em 2025 no município de Belo Horizonte/MG. Resultados e aprendizados: A experiência evidenciou três eixos formativos centrais: a desconstrução de estigmas relacionados ao uso de substâncias e à população em situação de rua; o enfrentamento da vulnerabilidade social e do sofrimento dos usuários; e o suporte da equipe multiprofissional como espaço de cuidado compartilhado e sustentação pedagógica. O contato com a realidade do território ampliou a compreensão sobre os limites da técnica e a importância do trabalho em rede. Análise crítica: A vivência demonstrou que a formação médica em saúde mental envolve dimensões clínicas, éticas e sociais indissociáveis. O cuidado em contextos de vulnerabilidade exige posicionamento responsável diante das desigualdades e compromisso com práticas integrais e humanizadas. À luz da Bioética da Proteção e da Bioética de Intervenção, compreende-se que o cuidado em contextos de vulnerabilidade exige posicionamento ativo frente às desigualdades sociais. Além disso, a vivência dialoga com a perspectiva de que aprender é também ser afetado, reconhecendo que o sofrimento, quando sustentado por relações de apoio, pode se tornar fonte de amadurecimento profissional e humano. Assim, o internato contribui para a formação de médicos mais sensíveis, críticos e preparados para atuar em cenários complexos do cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: saúde mental; atenção à saúde; formação médica; internato médico; serviços de saúde mental.

SER MULHER, VIOLÊNCIA DE GÊNERO E USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Área temática: O cuidado a usuários de álcool e outras drogas na perspectiva da: raça, gênero, determinantes sociais;

Lis de Freitas Lanza, Jéssica Ribeiro Duboc

Introdução: A pesquisa é um trabalho de conclusão de curso em Serviço Social e parte de uma aproximação com o movimento feminista aplicada à experiência de estágio no CAPS AD de Juiz de Fora – MG. Durante o período no equipamento de saúde mental, notou-se a recorrência de relatos que geram desconforto físico de tão violentos, o que suscitou questionamentos acerca do modo como as particularidades da condição de mulher atravessam as trajetórias de vida das usuárias, em sua maioria negras e pobres. Diante dessa realidade, qual papel cumpre o uso abusivo de álcool e outras drogas? **Objetivo da pesquisa:** O objetivo do trabalho é lançar luz sobre a relação entre violência de gênero contra as mulheres e uso abusivo de álcool e outras drogas entre elas. **Metodologia:** A pesquisa, de tipo bibliográfica e qualitativa, foi constituída a partir do método em Marx, o método materialista histórico-dialético. **Resultados e discussões:** As mulheres que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas no país são jovens, negras, de baixa escolaridade, em situação de pobreza extrema, com histórico de abuso sexual durante a infância e depois dela e com vínculos familiares rompidos. Diante de uma formação social marcada pelo colonialismo e pelo escravismo, como determinações constitutivas do modo de produção capitalista no Brasil, o proibicionismo e a guerra às drogas corroboram para a constante atualização das tecnologias racistas, que recaem sobre as mulheres negras na forma de discriminação, violência e sofrimento em todos os âmbitos da vida. Os episódios de violência em suas variadas formas são narrados por elas como fontes inesgotáveis de sofrimento, e o uso abusivo de álcool e outras drogas aparece como uma maneira de atenuá-lo. **Considerações finais:** Foi possível concluir que as inúmeras experiências violentas sofridas pelas mulheres engendram um processo de adoecimento psíquico e o uso descontrolado de psicoativos, que passa a ser um sintoma da existência em circunstâncias desumanas. Faz-se necessário que a relação entre ser mulher, violência de gênero, e uso abusivo de álcool e outras drogas seja desvelada obrigatoriamente sob uma perspectiva contra hegemônica, para que haja uma base potente de elaboração de estratégias de cuidado e proteção das usuárias e de combate às violências que sofrem.

Palavras-chave: Uso abusivo de álcool e outras drogas; Mulher; Violência de gênero; Formação Sócio-histórica; Brasil.

O PAPEL DO TRABALHO NO PROCESSO DE RECOVERY DE MULHERES QUE BUSCAM TRATAMENTO POR USO DE SUBSTÂNCIAS

Área temática: CAPS AD

William Vinicius de Sousa, Clarissa Mendonça Corradi-Webster

INTRODUÇÃO: O uso problemático de substâncias psicoativas (SPA) constitui um problema global de saúde, associado a prejuízos físicos e psicossociais (CID-11). Segundo dados do UNODC (2025), em 2023 cerca de 316 milhões de pessoas relataram uso de drogas nos 12 meses anteriores. Os homens são maioria, porém mulheres em uso de SPA enfrentam desafios específicos, como estigmatização, violência, barreiras de acesso ao cuidado e progressão mais rápida para quadros graves (Tuchman, 2010). Nesse contexto, o conceito de recovery desloca o foco da remissão sintomática para a reconstrução de sentidos e identidades (Davidson & Strauss, 1992), sendo o trabalho remunerado um elemento relevante nesse processo. **METODOLOGIA** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado no CAPS AD de Ribeirão Preto (SP), com 16 mulheres acompanhadas pelo serviço. Os dados foram obtidos em entrevistas semiestruturadas e analisados por Análise Temática Reflexiva conforme proposto por Braun e Clarke (2019). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP, assegurando consentimento, sigilo e anonimato. **OBJETIVO** Investigar de que forma o trabalho remunerado influencia o processo de recovery de mulheres em tratamento por uso problemático de SPA. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As participantes apresentaram vulnerabilidade social e instabilidade laboral. O trabalho mostrou-se ambíguo no recovery: ora associado à autonomia e redução do uso de SPA, ora intensificando sofrimento em contextos precários. Sua influência depende da qualidade das condições laborais e das redes de apoio. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** Os achados indicam que o trabalho não atua de forma linear no recovery, dependendo da qualidade das experiências laborais e das condições sociais. O recovery mostrou-se singular e relacional, além da abstinência, envolvendo vínculos e projetos de futuro. Ressalta-se a necessidade de políticas que integrem saúde mental, trabalho e gênero.

Palavras-chave: recovery; mulheres; substâncias psicoativas; trabalho.